

SERIE MONOGRÁFICA · MANEJO DE LA INFECCIÓN EN PIE DIABÉTICO

Capítulo I — Diagnóstico de Infección y Osteomielitis

Nº 03 · Junio 2026 · Publicación quincenal

Del Reconocimiento Clínico a la Microbiología Molecular

Síntesis crítica de la evidencia clínica,
microbiológica y de imagen · 2016–2026

LEDEZMA-IÑIGUEZ J

Comité Científico SOMEPOMED

DOI: 10.5281/zenodo.20564443

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Del Reconocimiento Clínico a la Microbiología Molecular

Síntesis crítica de la evidencia clínica, microbiológica y de imagen, 2016–2026

Revisión Clínica SOMEPOMED — *Lo que la Evidencia Dice* · RC-003 (Capítulo I de V de la sub-serie Manejo de la Infección en Pie Diabético)

Sección 1 — Frontmatter

Título: Del Reconocimiento Clínico a la Microbiología Molecular

Subtítulo: Síntesis crítica de la evidencia clínica, microbiológica y de imagen, 2016–2026

Autor: Ledezma-Iñiguez J

Afiliación: Comité Científico SOMEPOMED — Sociedad Mexicana de Podología Médica

Fecha: junio de 2026

Código editorial: RC-003 — Capítulo I de la sub-serie *Manejo de la Infección en Pie Diabético* (Revisiones Clínicas SOMEPOMED — *Lo que la Evidencia Dice*).

DOI Zenodo: 10.5281/zenodo.20564443

DOI OSF: 10.17605/OSF.IO/ZQE96

Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Cita sugerida (preliminar): Ledezma-Iñiguez J; Comité Científico SOMEPOMED. Del Reconocimiento Clínico a la Microbiología Molecular: síntesis crítica de la evidencia clínica, microbiológica y de imagen, 2016–2026. Revisiones Clínicas SOMEPOMED — *Lo que la Evidencia Dice*. 2026;(3).

Atajo operativo — 5 decisiones en 5 minutos

El clínico ocupado puede leer este panel y actuar; el resto del documento desarrolla cada decisión con evidencia, matiz y citas Vancouver. El detalle terapéutico antibiótico se aborda en el siguiente capítulo de la sub-serie (RC-004).

1

¿Hay infección?

Sí si hay ≥ 2 signos locales (eritema, edema, calor, dolor, induración, secreción purulenta). En neuroisquemia, también signos secundarios: tejido friable, mal olor, exudado seropurulento, retardo de cicatrización inexplicado, socavamiento. Si hay ≥ 2 SIRS \rightarrow grado 4 severa, automático.

Criterio IWGDF/IDSA 2023 (Senneville et al., PMID 37779323) · Flujograma 1, sección 7

2

¿Qué grado IWGDF/IDSA?

Grado 1 no infectada (manejo local) · Grado 2 leve (ambulatorio, antibiótico oral) · Grado 3 moderada (hospitalización, cultivo tisular, imagen para OMPD) · Grado 4 severa con SIRS (hospitalización urgente, IV de amplio espectro, sepsis bundle). Sufijo (O) si hay sospecha de osteomielitis concomitante.

Tabla 7.1 + Pirámide PEDIS/IDSA, sección 7 · Flujograma 2

3

¿Cómo cultivo?

Jerarquía: **muestra tisular profunda** (curetaje o biopsia tras desbridamiento) preferente; **hisopo por técnica de Levine** (rotación 360°, presión, 5 s) como alternativa razonable si la muestra tisular no es factible; **hisopo superficial nunca** como base única para antibioticoterapia dirigida.

CODIFI 2018 (PMID 30181449) · CODIFI2 2025 (PMID 40051068, subpotenciado n=149) · Regla de oro 1, sección 7

4

¿Sospecha de osteomielitis?

Cascada escalonada: PTB \rightarrow radiografía simple (sens 61.9 %, latencia 10–14 d) \rightarrow biomarcadores en contexto (VSG < 30 mm/h descarta / VSG > 70 mm/h apoya, sin validación mexicana) \rightarrow RM cuando el diagnóstico permanece en duda (sens 96.4 %, contraste no obligatorio universal) \rightarrow biopsia ósea con doble análisis (histopatología + microbiología) como estándar de referencia.

Llewellyn 2020 (PMID 32862106) · Lam 2016 (PMID 27369321) · Flujograma 3, sección 10

5

¿Hospitalizar o referir?

Grado 3-4 a hospitalización inmediata. Cualquier grado + EAP candidato a revascularización \rightarrow Wifl completo + referencia vascular. Ataque de pie diabético, sepsis, gangrena \rightarrow centro con capacidad quirúrgica en < 24 h. Referencia tardía empeora pronóstico (OR 1.006 / día).

Sección 7 (manejo escalonado) · La elección del antibiótico se aborda en RC-004 (próximo capítulo)

Sección 2 — Resumen estructurado

ANTECEDENTES

La infección del pie diabético y la osteomielitis del pie diabético (OMPD) concentran una proporción mayoritaria de las hospitalizaciones, amputaciones y muertes prematuras asociadas a la diabetes mellitus en México y América Latina. Entre 2016 y 2026 la base de evidencia evolucionó de manera sustantiva: se publicaron la guía conjunta International Working Group on the Diabetic Foot e Infectious Diseases Society of America 2023 (IWGDF/IDSA 2023) (1), el ensayo Concordance in Diabetic Foot Ulcer Infection 2 (CODIFI2) (2), meta-análisis pivotaes de resonancia magnética (RM) (3), de prueba con sonda hasta hueso (PTB, *probe-to-bone*) (4) y de microbiología (5), y nuevas validaciones del sistema *Wound, Ischemia, foot Infection* (WIFI) en cohortes masivas (6, 7). Esta revisión sintetiza ese cuerpo y lo confronta con los datos regionales latinoamericanos.

MÉTODOS

Revisión narrativa estructurada, informada por el marco *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews* (PRISMA-ScR), con búsquedas en PubMed/MEDLINE, PubMed Central, Cochrane, SciELO, Redalyc, Dialnet, los portales del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y los sitios institucionales de IWGDF e IDSA. Ventana 2016–2026 con autorización editorial para incluir dos referencias seminales del pre-período (8, 9). La calidad metodológica se evaluó mediante *Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II* (AGREE-II), *A Measurement Tool to Assess systematic Reviews 2* (AMSTAR-2), *Risk of Bias 2* (RoB-2), *Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 2* (QUADAS-2) y *Risk Of Bias In Non-randomised Studies of Interventions* (ROBINS-I), según diseño.

RESULTADOS

De aproximadamente 2,800 registros cribados se conservaron 128 referencias verificadas en su trazabilidad de identificador, de las cuales 85 sostienen citas activas en el documento (el resto queda como respaldo temático trazable depositado en OSF Project). La RM con contraste ofrece la sensibilidad agrupada más alta para OMPD —96.4 % (intervalo de confianza al 95 % [IC95 %] 90.7–98.7) y especificidad 83.8 % (IC95 % 76.0–89.5)— y se considera la modalidad avanzada de elección cuando el diagnóstico permanece en duda tras clínica, radiografía simple y biomarcadores, sin que el uso de contraste sea requisito universal (se reserva para buscar absceso, trayectos fistulosos o planeación quirúrgica) (3). PTB combinada con radiografía simple alcanza sensibilidad 0.94 y razón de momios diagnóstica 82.2 (10), perfil costo-efectivo para el primer nivel latinoamericano. CODIFI2 cerró su reclutamiento en $n = 149$ frente a las 730 unidades del cálculo de potencia (20.4 % de la meta) por dificultades acentuadas durante la pandemia, y reportó HR de cicatrización 1.01 (IC95 % 0.65–1.55) entre biopsia tisular e hisopo de Levine: el ensayo concluye que el beneficio clínico del muestreo tisular sobre el hisopo de Levine bien aplicado **no está establecido**, no que esté descartado (2). La prevalencia global de *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente (MRSA) ronda 18 % (IC95 % 13.8–22.6) con heterogeneidad I^2 93.8 % (5). En cohortes latinoamericanas predomina el patrón Gram-negativo (43–63 %) (11, 12). Existe discordancia explícita entre IWGDF/IDSA 2023 y la *Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française* 2023 (SPILF 2023) (13) sobre el papel rutinario de la histología en biopsia ósea.

CONCLUSIONES

El diagnóstico del pie diabético infectado y de la OMPD admite ejecución rigurosa incluso en entornos con recursos limitados, siempre que se respete una cascada operativa: reconocer la infección con criterios IWGDF/IDSA, clasificar la severidad con sistemas validados, cultivar siguiendo la jerarquía editorial (**muestra tisular profunda preferente; hisopo por técnica de Levine como alternativa; hisopo superficial nunca**), descartar OMPD con PTB y RM cuando proceda (la RM se reserva para cuando el diagnóstico persiste en duda tras clínica, radiografía simple y biomarcadores; el contraste no es requisito universal), e integrar el conjunto con biomarcadores en contexto clínico. La microbiología regional latinoamericana exige adaptar la cobertura empírica, tema que se desarrolla en el siguiente capítulo de esta sub-serie.

Sección 3 — Mensajes clave para la práctica

96.4%

Sensibilidad agrupada de RM para OMPD (uso de contraste no universal)

Llewellyn 2020 · PMID 32862106

87%

Sensibilidad combinada de PTB para OMPD

Lam 2016 · PMID 27369321

43–63%

Gram-negativos en cohortes LATAM (Argentina, Chile, Perú, Colombia)

Tensión Estructural 1

n = 400

CODIFI: biopsia tisular vs hisopo (86.1 % vs 70.1 %)

Nelson 2018 · PMID — Nelson 2025 CODIFI2

MENSAJE CLAVE

Mensaje clave 1 — La resonancia magnética es la prueba avanzada cuando el diagnóstico persiste en duda; el contraste no es requisito universal

El meta-análisis de Llewellyn 2020, sobre 36 estudios primarios, estimó para la RM una sensibilidad combinada de 96.4 % (IC95 % 90.7–98.7) y una especificidad de 83.8 % (IC95 % 76.0–89.5) en pacientes con sospecha de OMPD (3). La revisión de tecnología sanitaria del *National Institute for Health Research* lo confirma con sensibilidad 95.6 % y especificidad 80.7 % en 81 estudios (14). IWGDF/IDSA 2023 (1) formula la recomendación de manera específica: solicitar RM cuando el diagnóstico **permanece en duda tras clínica, radiografía simple y biomarcadores**. El uso de **contraste con gadolinio** se reserva para indicaciones puntuales —búsqueda de absceso, trayectos fistulosos, evaluación de extensión profunda, planeación quirúrgica—, no como requisito universal. Las secuencias *short tau inversion recovery* (STIR) son útiles como protocolo basal sin contraste cuando la pregunta es sólo confirmar edema medular óseo. *Certeza de evidencia: Alta.*

MENSAJE CLAVE

Mensaje clave 2 — La biopsia ósea con cultivo de tejido sigue siendo el estándar de referencia para osteomielitis

La guía IWGDF/IDSA 2023 confirma la biopsia ósea con análisis histopatológico y microbiológico como estándar de referencia para el diagnóstico definitivo de OMPD (1, 15). La incidencia diagnóstica varía con el estándar elegido —cultivo 68.6 %, histología 45.7 %, secuenciación 16S 82.9 % en la cohorte de Lavery 2019 (16)—, lo que confirma que ninguna técnica aislada es perfecta. La biopsia con doble análisis (histológico y microbiológico) reduce falsos negativos y orienta la antibioticoterapia dirigida. *Certeza de evidencia: Alta.*

MENSAJE CLAVE

Mensaje clave 3 — La prueba con sonda hasta hueso es un cribado pragmático cuyo rendimiento depende de la prevalencia local

El meta-análisis de Lam 2016 reportó para PTB una sensibilidad combinada de 0.87 (IC95 % 0.75–0.93) y especificidad de 0.83 (IC95 % 0.65–0.93) (4). Cuando se combina con radiografía simple, la sensibilidad asciende a 0.94 y la razón de momios diagnóstica alcanza 82.2 (10). La interpretación debe contextualizarse: en escenarios de alta prevalencia (úlceras profundas crónicas) el valor predictivo positivo es robusto; en cribados de baja prevalencia conviene confirmar con imagen. La combinación PTB más velocidad de sedimentación globular (VSG) en serie alcanza un cociente de probabilidad positiva de 31.75 (17). *Certeza de evidencia: Moderada.*

MENSAJE CLAVE

Mensaje clave 4 — Las técnicas de microbiología molecular detectan más microorganismos, pero todavía no sustituyen al cultivo para decisiones clínicas

En el sub-estudio del ensayo CODIFI2, la secuenciación 16S del gen ribosómico bacteriano (16S rRNA) detectó 25.5 % más microorganismos que el cultivo convencional (18). La secuenciación metagenómica de próxima generación (mNGS) ha mostrado sensibilidad 94 % frente a 48 % del cultivo en una serie reciente (19). Sin embargo, la revisión de Sande 2023 concluye que estas técnicas no están listas como primera línea diagnóstica por ausencia de antibiograma, costo y validación clínica limitada (20). Reservar para casos con cultivo negativo persistente o sospecha de microorganismos atípicos. *Certeza de evidencia: Moderada.*

MENSAJE CLAVE

Mensaje clave 5 — Jerarquía de la toma microbiológica: muestra tisular profunda preferente; hisopo por técnica de Levine como alternativa; hisopo superficial nunca

El estudio CODIFI 2018 (n = 400) mostró que la **muestra tisular profunda** (biopsia con cureta o bisturí) identifica 86.1 % de los patógenos frente a 70.1 % del **hisopo por técnica de Levine** (21). **La jerarquía editorial es: (1) muestra tisular profunda (curetaje o biopsia) como primera opción siempre que sea factible; (2) hisopo por técnica de Levine —procedimiento estandarizado de hisopado tras desbridamiento, con presión moderada y rotación 360° sobre lecho representativo— como alternativa aceptable cuando la muestra tisular no es factible; (3) hisopo superficial de exudado no es aceptable bajo ningún criterio. La técnica de Levine es un método de hisopado correcto, no una biopsia tisular; nombrar correctamente ambas categorías evita confusión clínica. El ensayo CODIFI2 2025 fue subpotenciado (n = 149 reclutados frente a 730 planificados); el reporte concluye que el beneficio clínico del muestreo tisular sobre el hisopo Levine en cicatrización a 52 semanas "no está establecido" (HR 1.01, IC95 % 0.65–1.55) (2), formulación que no equivale a "descartado". La calidad de la muestra sigue siendo decisiva para orientar la antibioticoterapia dirigida en infecciones moderadas-severas y en falla terapéutica. Certeza de evidencia: Moderada (matizada por subpotenciación de CODIFI2).**

MENSAJE CLAVE

Mensaje clave 6 — La microbiología latinoamericana difiere de la literatura anglosajona: el clínico que aplica el mapa equivocado yerra

En cohortes de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México predominan los bacilos Gram-negativos (43–63 % de los aislamientos), con frecuencias notables de *Escherichia coli* productora de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y *Pseudomonas aeruginosa* (11, 12). Brasil y la literatura europea/estadounidense reportan predominio Gram-positivo (22, 23). La prevalencia regional de microorganismos multidrogo-resistentes (MDR) alcanza 80.8 % en al menos una cohorte peruana (24). Aplicar cobertura empírica genérica importada sin contextualización regional puede ser una práctica subóptima con consecuencias terapéuticas. Certeza de evidencia: Moderada (cohortes regionales observacionales).

Sección 4 — Metodología

Pregunta clínica. En pacientes adultos con diabetes mellitus y úlcera del pie con sospecha de infección u osteomielitis (P), ¿cuál es el desempeño diagnóstico, la utilidad clínica y la aplicabilidad regional —en el contexto mexicano y latinoamericano— de las estrategias contemporáneas de reconocimiento clínico, clasificación de severidad, cultivo microbiológico (convencional y molecular), imagen estándar y avanzada, prueba con sonda hasta hueso, biomarcadores séricos y biopsia ósea (I), comparadas entre sí y con los estándares de referencia históricos (C), para reducir el tiempo a diagnóstico correcto, optimizar la antibioticoterapia dirigida, evitar amputación y orientar la decisión quirúrgica (O)?

Tipo de revisión. Revisión narrativa estructurada, informada por el marco PRISMA-ScR (extensión de revisiones de alcance). No se trata de una revisión sistemática con meta-análisis propios; los estimadores cuantitativos reportados provienen de meta-análisis ya publicados, citados con su intervalo de confianza original. El pre-registro en el *Open Science Framework* (OSF) queda pendiente al cierre editorial.

Bases y fuentes consultadas. PubMed/MEDLINE y PubMed Central como núcleo bibliográfico verificable por identificador PubMed (PMID); Cochrane Library para revisiones sistemáticas y ensayos; SciELO, Redalyc y Dialnet para producción regional latinoamericana en lenguas iberoamericanas; los portales institucionales de CENETEC (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud) y del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) para guías nacionales mexicanas; los sitios oficiales iwgdf.org e idsociety.org para documentos primarios y *podcasts* de divulgación profesional asociados a las guías.

Ventana temporal. 2016 a 2026, con autorización editorial explícita para incluir dos referencias seminales pre-período: la guía IDSA 2012 de Lipsky y colaboradores (8) —ya superseded por IWGDF/IDSA 2023 pero documento fundacional del campo— y el meta-análisis de Dinh, Abad y Safdar 2008 sobre exactitud diagnóstica de la exploración física e imagen para OMPD (9). Toda otra referencia anterior a 2016 quedó excluida del corpus.

Criterios de inclusión. Guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, meta-análisis, ensayos controlados aleatorizados, estudios de cohorte prospectivos y retrospectivos con tamaño muestral suficiente, estudios de validación diagnóstica con estándar de referencia explícito, y series latinoamericanas con descripción microbiológica o epidemiológica original. En todos los casos: texto completo o resumen disponible, idioma español, inglés, francés o portugués, y trazabilidad por PMID o DOI verificable.

Criterios de exclusión. Reportes de un solo caso sin valor pivotal, conferencias sin texto completo recuperable, editoriales sin datos primarios, publicaciones de industria sin contraparte peer-reviewed (con la excepción regulatoria de Inbiome Molecular Culture, etiquetada como fuente de industria con su matiz obligatorio en la sección 9 del documento), y referencias retractadas por las plataformas de origen.

Tamización y verificación. De aproximadamente 2,800 registros cribados se generaron 287 filas distribuidas en 16 CSV temáticos (clinical criteria, severity systems comparison, biomarkers, PTB, imaging, microbiology, molecular, LATAM, gold standard, conflicts, gaps, entre otros) y **128 referencias en la bibliografía Vancouver consolidada con estatus VERIFIED (PMID o DOI confirmado y trazable). De estas 128 referencias auditadas, 85 sostienen citas activas en el documento final (Sección 12) y constituyen el corpus citable; las 43 restantes quedan como respaldo temático no citado, depositado de manera trazable en el OSF Project del documento para auditoría externa.** La auditoría bibliográfica completa (las 128) verificó: PMID válido y resoluble, autor/año/revista coincidentes con el registro, y campo `article_types` sin marcas `Retracted Publication` ni `Retraction of Publication` al cierre editorial.

Doble publicación IWGDF/IDSA 2023. La guía conjunta apareció en dos revistas durante 2023–2024 con codificaciones distintas: *Diabetes/Metabolism Research and Reviews* (1) (1) y *Clinical Infectious Diseases* (25) (25). RC-003 cita siempre como referencia primaria la versión de *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*; la doble publicación se menciona aquí una sola vez y no se desdobra en el texto principal.

Herramientas de calidad metodológica. Se aplicó AGREE-II simplificado a las guías de práctica (IWGDF/IDSA, EANM, ACR, SPILF, IWGDF 2019), AMSTAR-2 simplificado a las revisiones sistemáticas y meta-análisis (Llewellyn 2020, Lam 2016, Lauri 2017, Macdonald 2021, Sharma 2022, entre otros), RoB-2 simplificado al ensayo CODIFI2 (único ECA en el corpus que evalúa una estrategia diagnóstica), QUADAS-2 a los estudios de exactitud diagnóstica (CODIFI 2018, Couturier 2019, Xu 2020, Lavery 2019, entre otros), y ROBINS-I con elementos *Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology* (STROBE) a los estudios observacionales y cohortes (Carro 2022, Moya-Salazar 2023, Palomo 2022, Alameddine 2025, Siracuse 2024, entre otros). En total se evaluaron formalmente 49 estudios cuya distribución global se reporta en la sección 5.

GRADE. Las recomendaciones operativas finales del documento llevan matiz GRADE (*Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations*) explícito —alta, moderada, baja o muy baja— según la fortaleza del cuerpo de evidencia que las sustenta.

Sección 5 — Calidad metodológica de la evidencia incluida

De los 49 estudios evaluados formalmente, la distribución por herramienta es la siguiente: 6 guías valoradas con AGREE-II simplificado, 12 revisiones sistemáticas y meta-análisis con AMSTAR-2 simplificado, 1 ensayo controlado aleatorizado (CODIFI2) con RoB-2 simplificado, 10 estudios de exactitud diagnóstica con QUADAS-2 y 20 estudios observacionales con ROBINS-I/STROBE. La distribución de juicio global resulta en 11 estudios de alta confianza o bajo riesgo de sesgo, 30 de confianza moderada o riesgo moderado, y 8 con limitaciones serias o alto riesgo, estos últimos manejados en el cuerpo del documento siempre con disclaimer explícito sobre tamaño muestral o diseño. Las limitaciones más recurrentes son la heterogeneidad entre estudios primarios en los meta-análisis (notablemente I^2 93.8 % para MRSA en Macdonald 2021), el carácter unicéntrico y retrospectivo de varias cohortes regionales, y la variabilidad en la definición operativa del estándar de referencia para OMPD. Se presenta una selección representativa por herramienta.

Tabla 5.1 — Calidad metodológica de la evidencia incluida (selección representativa)

Referencia (autor, año)	Diseño	Herramienta	Calidad / Juicio global
Guías de práctica clínica (AGREE-II simplificado)			
Senneville et al., 2023 (IWGDF/IDSA)	Guía multidisciplinaria GRADE	AGREE-II	Alta (38/42)
Lipsky et al., 2020 (IWGDF 2019)	Guía IWGDF	AGREE-II	Alta (37/42)
Lipsky et al., 2012 (IDSA fundacional)	Guía IDSA	AGREE-II	Alta (34/42)
Lauri et al., 2024 (EANM)	Guía evidencia-basada	AGREE-II	Alta (36/42)
Walker et al., 2019 (ACR Appropriateness)	Guía ACR	AGREE-II	Moderada a alta (34/42)
Bonnet et al., 2023 (SPILF)	Guía SPILF	AGREE-II	Moderada a alta (33/42)
Revisiones sistemáticas y meta-análisis (AMSTAR-2 simplificado)			
Llewellyn et al., 2020 (RM en OMPD)	RS y meta-análisis	AMSTAR-2	Alta confianza
Llewellyn et al., 2019 (HTA-NIHR imagen)	RS HTA	AMSTAR-2	Alta confianza
Lam et al., 2016 (PTB)	Meta-análisis diagnóstico	AMSTAR-2	Moderada confianza
Lauri et al., 2017 (imagen nuclear)	RS y meta-análisis	AMSTAR-2	Moderada confianza
Macdonald et al., 2021 (MRSA)	Meta-análisis epidemiológico	AMSTAR-2	Alta confianza

Referencia (autor, año)	Diseño	Herramienta	Calidad / Juicio global
Calvo-Wright et al., 2023 (PTB + Rx)	RS y meta-análisis	AMSTAR-2	Moderada confianza
Sharma et al., 2022 (biomarcadores)	Meta-análisis	AMSTAR-2	Moderada confianza
Ensayo controlado aleatorizado (RoB-2 simplificado)			
Nelson EA et al., 2025 (CODIFI2)	ECA fase III pragmático	RoB-2	Algunas preocupaciones (cierre temprano)
Estudios de exactitud diagnóstica (QUADAS-2)			
Nelson AE et al., 2018 (CODIFI)	Transversal prospectivo	QUADAS-2	Bajo riesgo
Oates et al., 2025 (sub-estudio CODIFI2)	Transversal en RCT	QUADAS-2	Bajo a moderado
Couturier et al., 2019 (biopsia ósea)	Cohorte prospectiva	QUADAS-2	Bajo riesgo
Lavery et al., 2019 (cutoffs VSG/PCR)	Cohorte retrospectiva	QUADAS-2	Moderado
Xu et al., 2020 (PTB + VSG)	Cohorte prospectiva	QUADAS-2	Bajo riesgo
Uçkay et al., 2022 (SPECT/CT serie n = 8)	Serie de casos	QUADAS-2	Alto riesgo (disclaimer obligatorio)
Estudios observacionales y cohortes (ROBINS-I / STROBE)			
Alameddine et al., 2025 (validación VQI Wifi)	Validación retrospectiva	ROBINS-I/STROBE	Bajo riesgo
Siracuse et al., 2024 (BEST-CLI sub-análisis)	Validación en RCT	ROBINS-I/STROBE	Bajo riesgo
Lavery et al., 2020 (reclasificación IDSA)	Cohorte retrospectiva	ROBINS-I/STROBE	Moderado
Carro et al., 2022 (LATAM multicéntrico)	Multicéntrico observacional	ROBINS-I/STROBE	Moderado
Moya-Salazar et al., 2023 (Perú)	Cohorte unicéntrica	ROBINS-I/STROBE	Moderado
Palomo et al., 2022 (São Paulo, Brasil)	Cohorte unicéntrica	ROBINS-I/STROBE	Moderado
Ozer Balin et al., 2019 (PTX-3)	Casos y controles	ROBINS-I/STROBE	Serio (disclaimer obligatorio)

Referencia (autor, año)	Diseño	Herramienta	Calidad / Juicio global
Morsli et al., 2026 (mNGS piloto)	Piloto retrospectivo	ROBINS-I/STROBE	Serio (disclaimer obligatorio)

Cierre de la tabla. La distribución global confirma que el corpus de evidencia que sustenta este documento es predominantemente de calidad moderada a alta, con un grupo minoritario de estudios pequeños o pilotos que se citan únicamente como evidencia preliminar y se etiquetan en el texto con su tamaño muestral. Las guías de práctica del corpus (IWGDF/IDSA 2023, IWGDF 2019, EANM 2024, ACR 2019, SPILF 2023) puntúan todas en el rango de moderada-alta a alta calidad, lo que confiere a sus recomendaciones fortaleza metodológica suficiente para anclar la cascada operativa que se desarrolla en las secciones siguientes.

Sección 6 — Marco conceptual del diagnóstico

El diagnóstico de la infección del pie diabético y de la OMPD no es un acto puntual sino una **cascada operativa**. La evidencia revisada en este documento se ordena en cinco etapas secuenciales —**reconocer, clasificar, cultivar, descartar osteomielitis e integrar**— cada una de las cuales alimenta a la siguiente y condiciona la calidad de la decisión terapéutica.

Reconocer. El punto de entrada es la identificación clínica de la infección con los criterios IWGDF/IDSA 2023 (1): la presencia de al menos dos signos locales de inflamación (eritema, induración, calor, dolor o secreción purulenta) confirma la infección y excluye, por defecto, el manejo como úlcera no infectada. En el paciente con neuropatía severa, la ausencia de dolor no descarta el cuadro; la induración, el aumento de exudado y la asimetría térmica respecto al pie contralateral son señales sustitutas. El diagnóstico diferencial obligado en esta etapa es la artropatía neuropática aguda (pie de Charcot), con la cual la infección comparte signos locales y respecto a la cual la imagen avanzada de resonancia o medicina nuclear suele ser dirimente. Como herramienta complementaria, la ecografía en Charcot activo ha sido caracterizada por Pallin y colaboradores en una serie pequeña (n = 14, 7 confirmados) (26) —dato preliminar que no constituye, por su tamaño, base para recomendación fuerte.

Clasificar. Una vez confirmada la infección, el siguiente paso es estratificar su severidad. RC-003 adopta como sistema primario la clasificación PEDIS/IDSA de cuatro grados (1 no infectada, 2 leve, 3 moderada, 4 severa con repercusión sistémica), con sufijo (O) cuando coexiste osteomielitis, en línea con IWGDF/IDSA 2023. El sistema Wifl, validado en la cohorte masiva del *Vascular Quality Initiative* (n = 28,727; Alameddine 2025) (6) y en el sub-análisis BEST-CLI (Siracuse 2024) (7), aporta estratificación pronóstica complementaria que orienta la indicación de revascularización. SINBAD es recomendado por IWGDF 2023 (27) como herramienta de comunicación y auditoría. Wagner conserva valor descriptivo histórico pero no se recomienda como sistema primario.

Cultivar. Confirmada la infección y estratificada su severidad, la obtención de muestra microbiológica sigue una jerarquía clara: **(1) muestra tisular profunda por biopsia con cureta o bisturí, primera opción siempre que sea factible; (2) hisopo por técnica de Levine —método estandarizado de hisopado tras desbridamiento, no equivalente a muestra tisular— como alternativa aceptable cuando la biopsia no es factible; (3) hisopo superficial de exudado nunca aceptable.** IWGDF/IDSA 2023 recomienda preferentemente muestra de tejido por curetaje o biopsia para el cultivo de infecciones de tejidos blandos del pie diabético (1). El estudio CODIFI 2018 (21) cuantificó la diferencia en identificación de patógenos entre tisular y hisopo Levine; CODIFI2 2025 (2) —subpotenciado: n = 149 vs 730 planificados— matiza el desenlace clínico de cicatrización ("beneficio no establecido", no "descartado") sin anular el principio microbiológico. La microbiología molecular —16S rRNA y mNGS— se reserva, al cierre de esta revisión, para casos seleccionados con cultivo negativo persistente, sospecha

de microorganismos atípicos o anaerobios infrarrepresentados, en línea con la posición conservadora de Sande 2023 (20).

Descartar osteomielitis. El siguiente filtro es la sospecha de afectación ósea, que se opera en cascada: PTB como cribado, radiografía simple como primera imagen, RM con contraste cuando la sospecha persiste o cuando se requiere mapeo prequirúrgico, y biopsia ósea como estándar de referencia para diagnóstico definitivo. Los biomarcadores séricos —VSG, proteína C reactiva (PCR), procalcitonina (PCT)— complementan en contexto, no como criterio aislado. La discordancia entre IWGDF/IDSA 2023 y SPILF 2023 (13) sobre el papel rutinario de la histología en biopsia ósea se aborda en el cuerpo del documento; RC-003 se alinea con IWGDF/IDSA 2023 al recomendar análisis dual (histopatológico y microbiológico) por su valor adicional en presentaciones atípicas.

Integrar. La etapa final consiste en sintetizar los hallazgos —clínicos, microbiológicos y de imagen— y traducirlos a una decisión terapéutica individualizada que considere el patrón microbiológico regional, la presencia o ausencia de isquemia crítica, la profundidad y extensión de la lesión, y los recursos disponibles para el seguimiento. La integración no es retórica: condiciona la cobertura antibiótica empírica inicial, la indicación de desbridamiento o revascularización, y la cadencia del control evolutivo. El tratamiento antibiótico específico, la duración óptima y los algoritmos de escalación quedan fuera del alcance de RC-003 y se desarrollan en RC-004, segundo capítulo de la sub-serie.

Flujograma maestro de visión panorámica (descripción textual). El flujograma maestro se construye como una secuencia vertical de cinco bloques sucesivos. El primer nodo (entrada) representa al **paciente con diabetes mellitus y úlcera de pie**. El segundo nodo es la **decisión “¿Hay ≥ 2 signos locales de inflamación?”**: si la respuesta es no, el paciente entra a la rama de **úlcera no infectada con manejo local**; si la respuesta es sí, avanza a la siguiente etapa. El tercer nodo es la **clasificación de severidad PEDIS/IDSA grados 1–4 con sufijo (O) si procede**, con derivación de los grados 3 y 4 a manejo hospitalario. El cuarto nodo es la **toma de muestra microbiológica siguiendo la jerarquía: tisular profunda preferente (curetaje o biopsia), hisopo por técnica de Levine como alternativa, hisopo superficial excluido**. El quinto nodo es la **evaluación de osteomielitis (PTB → radiografía → biomarcadores → RM cuando el diagnóstico persiste en duda, con contraste cuando se sospecha extensión o absceso → biopsia ósea como estándar)**, con bucle de biomarcadores en contexto. El nodo final es la **decisión terapéutica integrada**, con enlace explícito hacia el capítulo RC-004 para la cobertura antibiótica empírica y dirigida. Los colores sugeridos para la implementación visual: verde para la entrada y los nodos no críticos, ámbar para la decisión de severidad y la toma de muestra, rojo para el bloque de osteomielitis. La formalización gráfica del flujograma con nodos y conexiones nominales se entrega en RC003_FLUJOGRAMAS_PIRAMIDES.md por el Agente D.

Sección 7 — Reconocimiento clínico de la infección

7.1. Definición operativa: el umbral diagnóstico en la cabecera

El reconocimiento clínico de la infección del pie diabético es la primera y, con frecuencia, la decisión más consecuente que toma el clínico ante este cuadro. La International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF), organismo que publica las guías de práctica de referencia desde 2007, en su edición conjunta con la Infectious Diseases Society of America (IDSA, sociedad estadounidense de enfermedades infecciosas), define infección de pie diabético cuando una úlcera o herida del pie en una persona con diabetes presenta **al menos dos signos clásicos de inflamación local** —eritema, dolor o sensibilidad, calor, induración o tumefacción— **o secreción purulenta**, después de descartar diagnósticos diferenciales no infecciosos (1). La definición, refrendada por IWGDF/IDSA 2023 (1) y heredada de IDSA 2012 (superseded por IWGDF/IDSA 2023) (8) y de IWGDF 2019 (28), incorpora dos elementos contemporáneos: la respuesta inflamatoria sistémica como criterio explícito de severidad y la presencia o ausencia de osteomielitis como variable independiente del grado clínico. El criterio cuantitativo del eritema perilesional (>0.5 cm desde el borde de la úlcera) que introdujo la guía 2023 acota el margen de juicio sin eliminarlo (1).

7.2. Signos cardinales y la modificación impuesta por la neuropatía

Los signos cardinales que sustentan el diagnóstico son cinco —eritema, dolor o sensibilidad, calor local, induración o tumefacción y secreción purulenta— y la exigencia de ≥ 2 refleja el desempeño operativo de la combinación frente a la presencia aislada, que tiende a ser inespecífica en un pie crónicamente alterado.

La neuropatía somatosensorial, presente en proporción mayoritaria de los pacientes con úlcera del pie diabético, atenúa o suprime el **dolor**. Por ello, las guías 2023 reconocen los **signos secundarios** de infección: tejido friable o que sangra con facilidad, mal olor, exudado seropurulento abundante, retardo no explicado de la cicatrización y socavamiento de la herida (1). Estos sustituyen operativamente al dolor cuando este último falta por neuropatía.

En la práctica, comparar el pie sospechoso con el contralateral es decisivo. En pacientes con neuropatía severa, el **calor relativo** —diferencia térmica palpable o documentada por termometría de superficie— y el **aumento del exudado** respecto a la línea de base de la úlcera resultan más confiables que el calor absoluto o la cantidad bruta de drenaje. La induración suele preceder al eritema franco en infecciones moderadas de tejidos profundos y debe buscarse activamente con palpación bimanual.

7.3. Signos sistémicos y su correlación con severidad

El paso de infección local a infección con compromiso sistémico se evalúa con los criterios clásicos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS, por sus siglas en inglés): temperatura $<36\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $>38\text{ }^{\circ}\text{C}$, frecuencia cardíaca >90 lpm, frecuencia respiratoria >20 rpm o $\text{PaCO}_2 <32$ mmHg, leucocitos $<4\ 000$ o $>12\ 000$ / mm^3 o $>10\%$ de bandas. La actualización IWGDF 2019 incorporó explícitamente SIRS al grado severo, criterio que IWGDF/IDSA 2023 mantuvo (1, 28). Lin et al. demostraron la relevancia operativa de la integración en una cohorte taiwanesa de 519 pacientes con infección PEDIS grado 3: el 28.1 % presentaron SIRS al ingreso, y su presencia duplicó la tasa de amputación mayor (14.3 % vs 6.6 %) y casi triplicó la mortalidad intrahospitalaria (6.4 % vs 3.5 %) (29).

Marcadores inflamatorios complementarios apuntan en la misma dirección. Ong et al. en 379 pacientes hospitalizados confirmaron que los recuentos leucocitarios, la proteína C reactiva (PCR), la velocidad de sedimentación globular (VSG) y la relación neutrófilo-linfocito tienen valor predictivo positivo elevado al ingreso, pero pueden ser normales en infecciones leves y en pacientes inmunocomprometidos (30). No procede descartar infección por laboratorio normal cuando la semiología local apunta hacia ella. Hallazgos de un caso-control con limitaciones de selección (Ozer Balin et al., 150 pacientes; controles seleccionados con sesgo metodológico)

sugieren que la pentraxina-3 sérica se correlaciona con la severidad IDSA y con la decisión de amputación, lo que respalda biológicamente la jerarquía clínica de los grados (31); esta evidencia tiene valor conceptual, no debe traducirse en recomendación de uso rutinario.

En el extremo superior, Balakrishnan et al. han descrito el **ataque de pie diabético** (diabetic foot attack) como presentación con sepsis franca —taquicardia, hipotensión, fiebre o hipotermia, alteración del estado mental— en un paciente con foco infeccioso en el pie (32). El reconocimiento debe ocurrir en minutos, no en horas, y justifica el ingreso hospitalario antes del cierre del estudio microbiológico o radiológico.

7.4. Osteomielitis como variable independiente: el sufijo “(O)”

La novedad estructural más relevante de IWGDF/IDSA 2023 para el reconocimiento clínico es la separación explícita de la osteomielitis como variable independiente del grado de severidad: se añade un sufijo “(O)” cuando coexiste osteomielitis comprobada o altamente sospechada (1). La decisión deriva del trabajo de Lavery et al. en una cohorte retrospectiva estadounidense de 294 pacientes con infección moderada o severa: la dicotomía moderada/severa no capturó la diferencia pronóstica entre infección limitada a tejidos blandos y aquella con compromiso óseo, con frecuencia de amputación de 26.3 % vs 83.4 % ($p < 0.01$) y necesidad de cirugía en 55.5 % vs 99.4 % (33). Los autores propusieron un esquema reclasificado que separase la osteomielitis del grado clínico; la propuesta no fue adoptada como tal por IWGDF/IDSA 2023, pero inspiró el sufijo “(O)”, que conserva los cuatro grados clínicos y documenta la presencia de osteomielitis sin renunciar a la estructura previa.

La implicación operativa es clara: un grado 2(O) y un grado 2 sin sufijo no son intercambiables ni para el plan de tratamiento ni para el pronóstico. El reconocimiento del compromiso óseo —cuya estrategia diagnóstica se desarrolla en la sección 10— forma parte del juicio inicial, no es un paso posterior independiente.

7.5. Diagnóstico diferencial pivotal: Charcot agudo vs infección

La sobreposición semiológica con la neuroartropatía de Charcot en fase aguda es la trampa diagnóstica más relevante para el clínico no especializado. Ambas entidades comparten eritema, calor, edema y, en ocasiones, dolor en un pie neuropático. Confundirlas genera daño en ambas direcciones: tratar como infección un Charcot agudo retrasa el reposo y la descarga; tratar como Charcot una osteomielitis activa permite la progresión hacia sepsis o pérdida de extremidad.

La magnitud del solapamiento clínico se ilustra con la serie prospectiva pequeña ($n=14$) de Pallin et al., que evaluó pacientes con diabetes y sospecha clínica de Charcot activo mediante ecografía como adjunto diagnóstico: solo 7/14 (50 %) confirmaron Charcot por radiografía y resonancia magnética, y los confirmados mostraron características sonográficas distintivas (edema subcutáneo y flujo color intra y periarticular) (26). El estudio no compara Charcot vs osteomielitis, sino que documenta el rendimiento de la sospecha clínica en una serie pequeña seleccionada por sospecha; aun así, la cifra de 50 % de no-confirmación transmite la magnitud del solapamiento semiológico que motiva el uso de imagen confirmatoria. La cifra proviene de una serie prospectiva pequeña ($n=14$) y no debe extrapolarse como tasa poblacional de error clínico.

La aproximación operativa integra cuatro elementos: (1) localización (el Charcot tiende a comprometer mediotarso o retropié; la infección suele tener puerta de entrada visible); (2) elevación del miembro 5–10 minutos (el eritema de Charcot tiende a disminuir, el de infección no); (3) historia (Charcot frecuentemente sin herida; infección casi siempre con puerta de entrada); y (4) reactantes (PCR y VSG normales orientan a Charcot, elevados a infección, sin ser definitivos). Cakir et al. mostraron que algoritmos de aprendizaje profundo aplicados a resonancia magnética alcanzan sensibilidades de 91.1 a 98.6 % y especificidades de 94.7 a 99.1 % para diferenciar osteomielitis, Charcot y trauma (34); Perera Molligoda Arachchige et al. y Cuervo Arévalo et al. coinciden en que las secuencias avanzadas de resonancia (DWI, DCE, Dixon) son necesarias en presentaciones equívocas (35, 36). La regla

práctica es conservadora: **en presencia de eritema agudo de un pie neuropático con herida abierta, considerar infección hasta demostrar lo contrario; en ausencia de herida y con eritema que disminuye al elevar, considerar Charcot y confirmar con imagen.**

7.6. Propuestas no adoptadas y limitaciones del juicio clínico aislado

Más allá de la reclasificación de Lavery 2020, que la guía 2023 integró parcialmente vía el sufijo “(O)” sin adoptar el esquema completo (33), la literatura reciente no ha reemplazado la estructura IWGDF/IDSA. La guía permanece como referencia primaria y los esquemas alternativos quedan como propuestas con valor heurístico pero sin estatus de práctica estándar.

Las limitaciones del juicio clínico aislado conviene reconocerlas. La valoración semicuantitativa de eritema, calor e induración carece de instrumento estandarizado. Bravo-Molina et al. en 250 pacientes consecutivos reportaron coeficientes kappa de 0.55 para Wagner, 0.513 para University of Texas y 0.574 para PEDIS, equivalentes a acuerdo moderado entre observadores entrenados (37). Camilleri et al., con tres evaluadores en 40 pacientes, encontraron kappa casi perfecto para Wagner, fuerte para SINBAD y moderado para PEDIS (38). Ninguna clasificación clínica debe usarse aislada cuando el cuadro es ambiguo; la combinación con criterios sistémicos, biomarcadores en contexto e imagen cuando procede sigue siendo la práctica más segura.

La referencia oportuna al equipo multidisciplinario forma parte del reconocimiento. Lin et al. en 668 pacientes con infección amenazante para la extremidad mostraron que la referencia tardía se asocia a peor pronóstico (OR 1.006 por día, IC95 % 1.003–1.010) (39); el efecto modesto por día acumula impacto sustancial cuando se traduce a semanas. La validación pronóstica de IWGDF/IDSA está respaldada por la cohorte prospectiva india de Seth et al. (65 pacientes), donde la infección severa se asoció con peor cicatrización ($p=0.02$) y mayor número de amputaciones mayores ($p<0.001$) (40); por la cohorte turca de Inan Sarikaya y Karasahin (102 pacientes), en la que PEDIS grado 4, nitrógeno ureico >31 mg/dL y necrosis fueron predictores independientes de desenlaces adversos (41); y por Chen et al., que mostraron que la clasificación IDSA discrimina severidad entre infecciones comunitarias y hospitalarias por *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente (42). Se recomienda aplicar IWGDF/IDSA 2023 con sufijo “(O)” como sistema primario de comunicación y de decisión inicial en infección de pie diabético (GRADE alta).

Una vez que la pregunta “¿hay infección?” tiene respuesta razonable, la siguiente decisión es estratificar la severidad para definir sitio de atención, urgencia de cirugía y modalidad antimicrobiana. Ese tema se desarrolla en la sección 8.

Tabla 7.1. Criterios IWGDF/IDSA 2023 por grado clínico

Grado	Categoría	Criterios clínicos	Conducta general (sin antibiótico específico)
1	No infectado	Ausencia de signos o síntomas locales de infección y ausencia de signos sistémicos. Colonización microbiana sin manifestaciones clínicas no constituye infección.	Cuidado local de la herida, descarga y control metabólico. No requiere antibiótico (1, 8).
2	Leve	Infección local que afecta solo piel y tejido celular subcutáneo: ≥ 2 signos locales o secreción purulenta, con eritema perilesional entre 0.5 y 2 cm. Sin compromiso sistémico.	Manejo ambulatorio habitual. Desbridamiento conservador, curaciones y descarga. Reevaluación en 48–72 h (1).
3	Moderada	Infección local con eritema > 2 cm, o compromiso de fascia, músculo, tendón, articulación o hueso. Sin criterios de SIRS.	Valoración multidisciplinaria. Considerar hospitalización, imagen para osteomielitis, drenaje o desbridamiento quirúrgico y valoración vascular si hay enfermedad arterial periférica (1).
4	Severa	Infección local con ≥ 2 criterios de SIRS (temperatura < 36 o > 38 °C; FC > 90 lpm; FR > 20 rpm o PaCO ₂ < 32 mmHg; leucocitos $< 4\ 000$ o $> 12\ 000$ /mm ³ o > 10 % de bandas).	Hospitalización urgente. Manejo de sepsis. Evaluación quirúrgica urgente. Vigilancia en unidad apropiada. Considerar revascularización emergente si procede (1, 28).
—	Sufijo “(O)”	Se añade a cualquier grado cuando coexiste osteomielitis comprobada o altamente sospechada. Documenta variable pronóstica independiente del grado clínico.	El plan diagnóstico-terapéutico se modifica según protocolo de osteomielitis (sección 10); el sufijo no sustituye al grado clínico (1, 33).

Sección 8 — Clasificación de severidad

8.1. Por qué clasificar: la severidad como pieza estructural del plan

Clasificar la severidad conecta el examen físico con cuatro decisiones operativas: (1) sitio de atención (ambulatorio, hospitalización o cuidados intensivos); (2) modalidad de tratamiento antimicrobiano (oral vs intravenoso, empírico vs dirigido); (3) urgencia de intervención quirúrgica y vascular; y (4) estimación del riesgo de amputación, cicatrización prolongada y mortalidad. El presente capítulo desarrolla estas implicaciones sin entrar en la elección de antibiótico específico, tema del capítulo II de esta sub-serie (RC-004).

La guía IWGDF 2023 sobre clasificación de úlceras del pie diabético, elaborada por Monteiro-Soares et al., revisó 149 artículos elegibles e identificó 28 sistemas distintos citados en la literatura (27, 43). Frente a esta dispersión, la guía recomienda que cada sistema se aplique al escenario en el que demostró mayor utilidad: SINBAD para comunicación entre profesionales y auditoría poblacional, Wifl para estratificación de riesgo cuando hay enfermedad arterial periférica (EAP) y candidato a revascularización, e IWGDF/IDSA grados 1–4 para infección. La jerarquía es complementaria, no excluyente.

El meta-análisis de Sen et al. sobre 6 132 pacientes con infección de pie diabético en 25 estudios mostró que la asignación correcta del grado modifica el riesgo de amputación de manera independiente: razón de momios (OR) 1.7 para IWGDF grado 3, 2.5 para grado 4, 4.3 para Wagner grado 4 y 6.4 para Wagner grado 5 (44). La tasa pooled de amputación fue de 1 873/6 132 (30.5 %), magnitud que justifica el rigor en la estratificación.

8.2. IWGDF/IDSA grados 1–4 con sufijo “(O)”: el sistema primario para infección

El sistema IWGDF/IDSA, mantenido conjuntamente desde 2012 y actualizado en 2023, conserva la estructura de cuatro grados clínicos descrita operativamente en la sección 7 (no infectado, leve, moderada, severa) y añade el sufijo “(O)” para documentar osteomielitis (1, 8, 28). Es el sistema universalmente adoptado para infección y el único validado pronósticamente de manera consistente en cohortes contemporáneas. Benyakorn y Orrapin en 131 pacientes confirmaron que el grado IDSA/IWGDF se asocia con tasas de amputación mayor a 1 y 3 años (16.0 % y 26.2 %) y con mortalidad (45); Seth et al. (65 pacientes) mostraron que la infección severa se asocia con peor cicatrización y mayor número de amputaciones mayores (40); e Inan Sarikaya y Karasahin (102 pacientes turcos) identificaron PEDIS grado 4 como predictor independiente de desenlaces adversos junto con nitrógeno ureico elevado y necrosis (41).

8.3. PEDIS: utilidad multidimensional y limitación práctica

PEDIS (Perfusion, Extent, Depth, Infection, Sensation) fue desarrollado por IWGDF para investigación. Cuantifica cinco dominios: perfusión (1–3), extensión en cm², profundidad (1–3), infección (1–4, coincidente con IWGDF/IDSA) y sensación (1–2). Es útil para protocolos de investigación y registros estructurados.

Hüsers et al. construyeron un modelo bayesiano sobre 237 pacientes y mostraron que PEDIS es base válida para estimar el riesgo de amputación a 6 meses, con área bajo la curva (AUC) de 0.790 para amputación mayor y 0.793 para amputación de cualquier nivel (46); identificaron además un punto de corte óptimo de 0.28 con sensibilidad de 83 % y especificidad de 66 % (47). El AUC en torno a 0.79 indica discriminación modesta y no soporta predicción individual con la certidumbre que el clínico necesita en cabecera. La reproducibilidad inter-observador refuerza la cautela (37, 38). Su complejidad limita el uso clínico rutinario fuera de protocolos estructurados.

8.4. Wifl: el estándar pronóstico cuando hay enfermedad arterial periférica

El sistema **Wound, Ischemia, foot Infection (Wifl)** de la Society for Vascular Surgery, publicado en 2014, integra tres dimensiones graduadas de 0 a 3 (W, I, fl) que se combinan en estadios clínicos del 1 al 4 con riesgo de amputación a 1 año claramente diferenciado. La lógica subyacente es que infección, herida y perfusión son ejes pronósticos independientes que deben evaluarse por separado antes de integrarse en un estadio global. La guía IWGDF 2023 lo recomienda como alternativa a SINBAD cuando se dispone del equipamiento (índice tobillo-brazo, presión digital o TcPO₂) y de la pericia para aplicarlo (27).

El meta-análisis de van Reijen et al. sobre 12 estudios y 2 669 pacientes con isquemia crítica reportó tasas pooled de amputación mayor a 1 año de 0 % (estadio 1), 8 % (IC95 % 3–21) en estadio 2, 11 % (IC95 % 6–18) en estadio 3 y 38 % (IC95 % 21–58) en estadio 4 (48). La pendiente entre estadios es marcadamente discriminativa.

La validación más extensa proviene de Alameddine et al. en 28 727 pacientes con isquemia crítica del registro Vascular Quality Initiative (VQI). Para la definición de “Wifl alto” se adopta en este documento la comparación **estadio 4 vs estadio 1** como referencia, conforme a la decisión editorial #2 del brief. Con esta definición, el estadio 4 se asocia de modo independiente con el desenlace combinado de amputación mayor o mortalidad, con razón de riesgos (HR) de 1.69 (IC95 % 1.54–1.82); los estadios 2 y 3 mostraron HR de 1.17 (IC95 % 1.06–1.27) y 1.41 (IC95 % 1.31–1.54), respectivamente (6). La tasa global de amputación mayor fue de 3 271/28 727 (11.4 %).

Siracuse et al. validaron Wifl prospectivamente en BEST-CLI (1 568 pacientes con isquemia crítica): estadio 4 con HR de 2.06 (IC95 % 1.44–2.96) para amputación mayor a 3 años frente a estadios 1 o 2 combinados, estadio 3 con HR de 1.62 (IC95 % 1.10–2.37) (7); tasas absolutas a 3 años de 21.4 % (estadio 4), 16.2 % (estadio 3) y 10.7 % (estadios 1–2). En pacientes diabéticos, Hicks et al. aplicaron los cuartiles de beneficio de revascularización a 187 extremidades de 136 pacientes con isquemia crítica y diabetes: amputación mayor a 1 año de 25.7 % en cuartil 4 (beneficio cuestionable) vs 7.2 % en cuartil 1; HR Q4 vs Q1 de 4.26 (IC95 % 1.15–15.70) (49). El costo total por episodio escaló de 3 995 USD en estadio 1 a 50 546 USD en estadio 4 (50). Beropoulos et al. en 126 pacientes no diabéticos reportaron HR alto vs muy bajo de 3.4 (IC95 % 1.1–10.3) (51) y Ahmed et al. en 87 pacientes irlandeses, mediana Wifl de 7 para amputación mayor vs 5 para menor ($p < 0.0001$) (52).

La convergencia entre VQI, BEST-CLI y cohortes prospectivas independientes consolida Wifl como el sistema pronóstico más robusto disponible cuando hay EAP. Se recomienda **aplicarlo en todo paciente con infección de pie diabético y sospecha o confirmación de EAP, particularmente si se considera candidato a revascularización** (GRADE moderada).

8.5. SINBAD: la herramienta de primera línea para comunicación y auditoría

SINBAD (Site, Ischemia, Neuropathy, Bacterial infection, Area, Depth) suma seis variables binarias o de tres niveles con puntaje total de 0 a 6. Es rápido de aplicar, no requiere equipamiento especializado y se enseña en una hora. Brocklehurst destaca que proporciona parámetros cuantitativos y cualitativos simultáneamente con criterios estrictos y reproducibles (53).

La guía IWGDF 2023 recomienda SINBAD como **primera opción para comunicación entre profesionales y para auditoría poblacional**, describiendo las variables individuales en lugar del score total cuando se transfiere información entre niveles asistenciales (27, 43). El puntaje agregado pierde información clínicamente relevante; la descripción por variable conserva granularidad sin sacrificar rapidez. Camilleri et al. encontraron acuerdo inter-rater fuerte para SINBAD entre tres evaluadores en 40 pacientes, superior al moderado de PEDIS (38). La combinación de simplicidad y reproducibilidad lo hace adecuado para entornos con recursos heterogéneos como los latinoamericanos.

8.6. Wagner: rol histórico y limitaciones modernas

El sistema Wagner-Meggitt (1976) clasifica la profundidad de la úlcera en grados 0 a 5, incluyendo gangrena localizada (grado 4) y gangrena extensa (grado 5). Conserva valor descriptivo pero presenta limitaciones críticas como instrumento moderno de decisión: (1) no discrimina perfusión e infección como ejes independientes; (2) concentra la mayoría de los pacientes en G1–G2, lo que limita el poder discriminativo; y (3) el acuerdo inter-observador es moderado ($\kappa = 0.55$ en Bravo-Molina; 37), con discrepancia entre estudios que sugiere dependencia del entrenamiento del evaluador (38).

A pesar de las limitaciones, el meta-análisis de Sen et al. mostró que los grados Wagner 4 y 5 tienen el mayor OR para amputación (4.3 y 6.4) (44), y Benyakorn y Orrapin reportaron riesgo relativo de 9.46 (IC95 % 5.65–15.82) para Wagner-Meggitt alto como predictor independiente (45). Estos datos confirman valor pronóstico pero no justifican mantenerlo como sistema primario cuando existen alternativas mejor validadas. La guía IWGDF 2023 ya no lo

recomienda como sistema primario de comunicación, auditoría ni decisión en infección (27, 43). **No se recomienda Wagner para clasificar infección** del pie diabético; su uso queda restringido a referencia descriptiva de profundidad para comunicarse con audiencias que aún lo emplean (GRADE moderada).

8.7. Implicaciones operativas por grado

La traducción de la severidad en plan asistencial se resume en la tabla 8.1. Tres principios la atraviesan: (1) la severidad escala el sitio de atención de ambulatorio a hospitalario y, en grado 4, a unidad de cuidados intensivos; (2) la modalidad antimicrobiana se decide por grado (elección específica en RC-004); y (3) la intervención quirúrgica y vascular pasa de “considerar” en grado 2 a “urgente” en grado 4. El sufijo “(O)” añade evaluación paralela de osteomielitis (sección 10) que puede modificar la duración del tratamiento y la modalidad quirúrgica.

Lin et al. en 668 pacientes mostraron que el retraso en la referencia se asocia a peor pronóstico con OR de 1.006 por día (IC95 % 1.003–1.010) (39). La identificación del grado 4 o del ataque de pie diabético con sepsis (32) obliga a la transferencia inmediata a centro con capacidad quirúrgica y vascular, idealmente sin demora superior a 24 horas (1).

8.8. Síntesis y recomendaciones operativas

La evidencia 2016–2026 sostiene las siguientes posiciones operativas:

- **IWGDF/IDSA grados 1–4 con sufijo “(O)”** es el sistema primario de clasificación de infección, aplicable a cualquier paciente con sospecha (GRADE alta).
- **SINBAD describiendo las variables individuales** es la primera opción para comunicación entre profesionales y auditoría poblacional (GRADE moderada).
- **Wifi completo** debe aplicarse en pacientes con sospecha o confirmación de EAP y candidatos potenciales a revascularización (GRADE moderada).
- **PEDIS** conserva utilidad para protocolos de investigación; su complejidad limita el uso clínico rutinario (GRADE baja).
- **Wagner** no se recomienda como sistema primario de decisión en infección (GRADE moderada).
- **Predicción individual:** ningún sistema actual la permite con suficiente certidumbre; la decisión clínica debe combinar la clasificación con marcadores en contexto, comorbilidades y evaluación vascular (GRADE moderada) (27).

La integración IWGDF/IDSA + SINBAD + Wifi (cuando hay EAP) constituye el estándar contemporáneo y soporta las decisiones de hospitalización, intervención y referencia. El paso siguiente es definir la estrategia microbiológica y, en paralelo, la evaluación de osteomielitis cuando el sufijo “(O)” está presente o la sospecha clínica lo justifica. Esos temas se desarrollan en las secciones 9 y 10.

Tabla 8.1. Implicaciones operativas por grado IWGDF/IDSA

Grado	Sitio de atención	Urgencia	Antibioticoterapia (modalidad, sin elección específica)	Intervención quirúrgica/vascular	Otros sistemas a aplicar
1 (No infectado)	Ambulatorio	Programada	No indicada	No urgente; manejo de úlcera y descarga	SINBAD para comunicación; Wifi si hay EAP
2 (Leve)	Ambulatorio	48–72 h	Oral, ambulatoria	Desbridamiento conservador; revascularización solo si EAP relevante	SINBAD obligatorio; Wifi si hay EAP
3 (Moderada)	Hospitalización habitual o ambulatoria con vigilancia estrecha	Días	Intravenosa inicial con transición a oral; espectro ampliado	Drenaje o desbridamiento quirúrgico; valoración vascular si EAP	SINBAD + Wifi si hay EAP; evaluar osteomielitis (sección 10)
4 (Severa)	Hospitalización urgente, considerar UCI	Horas	Intravenosa de amplio espectro	Evaluación quirúrgica urgente; revascularización emergente si procede	SINBAD + Wifi; evaluar sepsis y osteomielitis
Sufijo “(O)”	Igual que grado base; valoración multidisciplinaria	Según grado base	Duración prolongada según protocolo de osteomielitis	Posible resección ósea, biopsia ósea (sección 10)	Mismos sistemas; añadir evaluación específica de osteomielitis

EAP: enfermedad arterial periférica. UCI: unidad de cuidados intensivos.

9. Microbiología y técnicas de cultivo

9.1. Indicaciones para cultivo y cuándo NO cultivar

El cultivo microbiológico no es una prueba rutinaria de cribado de la úlcera del pie diabético: es una prueba dirigida al manejo de la infección. La International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) e Infectious Diseases Society of America (IDSA), en su edición conjunta de 2023, sostienen que el diagnóstico de infección del pie diabético es esencialmente clínico —basado en los signos cardinales de inflamación, secreción purulenta o deterioro de la herida— y que la muestra microbiológica se obtiene únicamente tras haber establecido la sospecha clínica, con el propósito de dirigir o ajustar la antibioticoterapia (1). De ahí se deriva una regla práctica: en úlceras crónicas sin signos de infección no se debe enviar cultivo, porque solo recuperará flora colonizante y precipitará prescripciones innecesarias.

La indicación formal de cultivo incluye, en línea con la guía 2023, las infecciones moderadas o graves; las leves que no responden al tratamiento empírico inicial; los pacientes con factores de riesgo de multirresistencia —hospitalización reciente, uso prolongado de antimicrobianos, osteomielitis previa, enfermedad renal crónica avanzada o vasculopatía periférica— y la sospecha de osteomielitis (1, 15). Antes de obtener la muestra, la herida debe someterse a desbridamiento mecánico y lavado con solución salina estéril; las muestras superficiales sobre

tejido fibrinoso o costra reportan flora colonizante y no representan la infección profunda.

9.2. Técnica de Levine: el método de hisopado correcto

La técnica de Levine es el procedimiento estandarizado de hisopado para superficie de herida. Su núcleo operativo es la presión moderada y la rotación de 360° del hisopo durante cinco segundos sobre 1 cm² del lecho ulceroso previamente desbridado, lavado y representativo, con humectación previa del hisopo en solución salina cuando la herida está seca. La muestra se transporta en medio Amies con carbón (o medio anaerobio cuando aplique), al laboratorio en menos de dos horas, y se solicita explícitamente cultivo aerobio y anaerobio en toda infección moderada o grave. El procedimiento detallado se desarrolla en el Manual Didáctico Operativo.

A diferencia del hisopado superficial sin preparación previa, la técnica de Levine permite que el hisopo absorba fluido intersticial con microorganismos representativos del tejido superficial infectado. Aun así, persiste su limitación estructural: incluso bien aplicada, no muestrea tejido profundo.

9.3. Hisopo de Levine vs. biopsia tisular profunda — qué dejó CODIFI 2018

El ensayo Concordance in Diabetic Foot Ulcer Infection (CODIFI), publicado por Nelson y colaboradores en 2018, fue el estudio pivotal multicéntrico (25 centros del National Health Service inglés, 400 pacientes con infección del pie diabético sospechada) que comparó el hisopo con técnica de Levine frente a biopsia tisular con cureta dermal estéril o bisturí (21). Los resultados centrales —reportados de manera literal— son:

- Al menos un patógeno potencial se recuperó en el **86.1 %** de las biopsias tisulares frente al **70.1 %** de los hisopos.
- El resultado patogénico difirió entre métodos en el **58 %** de los pacientes, con más patógenos y menos contaminantes en el brazo de tejido.
- Los clínicos cegados al método recomendaron cambiar el antibiótico con más frecuencia basados en biopsia que en hisopo, con una diferencia del **8.9 % (IC95 % 2.65–15.3)**.
- El dolor y el sangrado fueron significativamente más frecuentes con biopsia (9.3 % vs. 1.3 % y 6.8 % vs. 1.5 %, respectivamente).

CODIFI consolidó la idea de que la biopsia tisular profunda ofrece más patógenos y menos contaminantes que el hisopo. Pero CODIFI no resolvió si esa mayor riqueza microbiológica se traduce en mejor desenlace clínico —y esa fue justamente la pregunta de su sucesor.

9.4. CODIFI2 2025 — ensayo subpotenciado: el beneficio clínico del muestreo tisular sobre Levine no quedó establecido

CODIFI2 fue diseñado como ensayo clínico aleatorizado fase III multicéntrico (21 centros del NHS, 2019–2022) para resolver si la mayor riqueza microbiológica de la biopsia se traducía en mejor cicatrización. **El estudio cerró su reclutamiento con n = 149 frente a las 730 unidades del cálculo de potencia planificado (20.4 % de la meta) por dificultades acentuadas durante la pandemia COVID-19.** Sus cifras centrales se reportan a continuación, con la advertencia metodológica obligatoria de que provienen de un ensayo subpotenciado (2):

- *Hazard ratio* para cicatrización tejido vs. hisopo: **1.01 (IC95 % 0.65–1.55)**.
- Incidencia acumulada de cicatrización a 52 semanas: **44.6 %** en el brazo tejido y **45.3 %** en el brazo hisopo.
- Amputación: **24.3 %** en el brazo tejido frente a **18.7 %** en el brazo hisopo.
- En el análisis de coste-efectividad, la biopsia tisular fue **dominada** por el hisopado (mayores costes, menores años de vida ajustados por calidad) (54).

La lectura clínica correcta es la siguiente. El propio reporte de CODIFI2 concluye que **el beneficio clínico del muestreo tisular sobre el hisopo de Levine bien aplicado en cicatrización a 52 semanas “no está establecido”**; no concluye que esté descartado. La diferencia editorial es decisiva. Un ensayo que reclutó una quinta parte de la meta de potencia tiene intervalos de confianza amplios que abarcan tanto efectos pequeños en favor del tejido como efectos pequeños en favor del hisopo. La diferencia numérica observada en amputaciones —24.3 % vs. 18.7 %, no significativa pero clínicamente relevante— invita a cautela y a no asumir equivalencia plena. La biopsia tisular profunda mantiene su valor microbiológico para identificar patógenos y orientar antibioticoterapia dirigida; no se desplaza. La jerarquía operativa de RC-003 sigue siendo: tisular profunda como primera opción siempre que sea factible; hisopo por técnica de Levine como alternativa aceptable cuando la tisular no es factible; hisopo superficial de exudado nunca aceptable.

Lo que CODIFI2 sí permite afirmar con honestidad es que **el clínico que opta por hisopo de Levine bien aplicado en infecciones leves a moderadas cuando la biopsia tisular no es factible no está, según la mejor evidencia aleatorizada disponible, comprometiendo categóricamente la cicatrización de su paciente** —aunque la sub-potenciación impide establecer equivalencia plena con la confianza estadística que un ensayo a plena potencia hubiera dado.

9.5. Cultivo anaerobio: la mitad invisible del consorcio

Los anaerobios son sistemáticamente subestimados por el cultivo convencional. La revisión exhaustiva de Villa y colaboradores documentó un promedio ponderado del **17 %** de pacientes con anaerobios identificados por cultivo, frente al **83.8 %** cuando se utilizó secuenciación del gen 16S rRNA (55). Los grupos anaerobios más frecuentes son bacilos gramnegativos (*Bacteroides*, *Prevotella*) y cocos grampositivos anaerobios (*Fingoldia magna*, *Peptostreptococcus*, *Anaerococcus*, *Peptoniphilus*). La detección de anaerobios se asocia con lesiones más profundas, fetidez, mayor duración ulcerosa y, en algunas series, con cicatrización deficiente cuando predomina *Bacteroides* o con riesgo de amputación cuando se identifica *Anaerococcus*.

Las claves técnicas para no perderlos son cuatro: tomar muestra tisular en lugar de hisopo siempre que sea posible (el oxígeno mata anaerobios fastidiosos durante el transporte); usar medio Amies con carbón o medio anaerobio dedicado; entregar al laboratorio en menos de dos horas; y solicitar explícitamente cultivo anaerobio con incubación prolongada (mínimo 5 a 7 días).

9.6. Prevalencia agregada de patógenos — Macdonald 2021 y la heterogeneidad regional

El meta-análisis global de Macdonald y colaboradores (112 estudios, 16 159 pacientes, 22 198 aislamientos) es la referencia más amplia sobre prevalencia microbiana en infección del pie diabético. *Staphylococcus aureus* fue el microorganismo más identificado y el **18.0 % (IC95 % 13.8–22.6)** de los *S. aureus* correspondieron a *S. aureus* resistente a metilina (MRSA), con heterogeneidad muy elevada: $I^2 = 93.8 %$ (5). Otros organismos altamente prevalentes fueron *Pseudomonas* spp., *Escherichia coli* y *Enterococcus* spp. Los autores identificaron una correlación entre el producto nacional bruto y la proporción de aislados grampositivos o gramnegativos, sugiriendo que en países de menor ingreso predominan los gramnegativos.

La heterogeneidad de la cifra de MRSA es uno de los datos clínicamente más relevantes del meta-análisis. Cohortes contrastantes lo ilustran: en Irán, el meta-análisis regional de Shahrokh reportó MRSA del **55 %** entre los *S. aureus* aislados; en Portugal, la cohorte hospitalaria de Gonçalves reportó **16 %**. La cifra global del 18 % no es, por tanto, un dato transportable sin verificación local: es un promedio ponderado de poblaciones muy distintas. La decisión sobre cobertura empírica anti-MRSA requiere consideración de la epidemiología local del hospital y los factores de riesgo individuales.

9.7. Multirresistencia: Yang 2024 y los factores de riesgo asociables

El meta-análisis de Yang y colaboradores (21 estudios, 4 885 pacientes, 2 633 aislados multidrogo-resistentes [MDR]) es la referencia más sólida sobre prevalencia de multirresistencia en infección del pie diabético (56). Sus cifras agregadas son:

- Prevalencia global MDR: **50.86 % (IC95 % 41.92–59.78)**.
- MDR-Gram-positivos: 19.81 % (IC95 % 14.35–25.91).
- MDR-Gram-negativos: 32.84 % (IC95 % 26.40–39.62).

Los factores de riesgo significativamente asociados a infección MDR fueron enfermedad vascular periférica, neuropatía, nefropatía, osteomielitis, mayor grado de Wagner, hospitalización previa y uso previo de antibacterianos. La implicación operativa es directa: en pacientes con uno o más de estos factores, el régimen empírico de infección moderada-grave debe ampliar la cobertura para Gram-negativos —incluyendo *Pseudomonas aeruginosa*— y considerar cobertura anti-MRSA mientras se esperan los resultados, con desescalamiento posterior al antibiograma. El detalle terapéutico se aborda en el capítulo II de esta sub-serie (RC-004).

9.8. Microbiología molecular: de promesa analítica a evidencia clínica

Las técnicas moleculares responden a tres limitaciones reales del cultivo: subestiman a los anaerobios, tienen entre 25 % y 35 % de cultivos negativos en presencia de infección clínicamente activa, y tardan entre 48 y 120 horas para el resultado definitivo. Cinco técnicas ocupan hoy la conversación: secuenciación del 16S rRNA, secuenciación metagenómica de nueva generación (metagenomic next-generation sequencing, mNGS), reacción en cadena de la polimerasa (PCR) multiplex, espectrometría de masas Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight (MALDI-TOF) y la plataforma comercial Inbiome Molecular Culture.

Secuenciación del 16S rRNA. Huang y colaboradores compararon secuenciación 16S en plataforma Personal Genome Machine con cultivo convencional en 10 pacientes con infección moderada o severa, y reportaron 66.1 frente a 1.5 géneros bacterianos por muestra ($p < 0.001$), 52.5 % vs. 0 % de anaerobios obligados y 100 % vs. 55 % de polimicrobianismo (57). Malone y colaboradores, en 39 pacientes, demostraron una dicotomía relevante: las úlceras agudas (<6 semanas) tienen una especie dominante única en el 100 % de los casos, mientras que las crónicas son polimicrobianas, con una media de 63 especies (58).

mNGS metagenómico. Xie y colaboradores reportaron positividad del 95 % con mNGS frente al 60 % del cultivo, con tasa de falso negativo del cultivo del 35 % en 14 de 40 muestras. Xiao y colaboradores, en cohorte de 135 pacientes con sospecha de infección ósea, reportaron sensibilidad de mNGS del **94.06 %** frente al 47.52 % del cultivo ($p = 0.000$), con especificidad comparable. Estos hallazgos son llamativos en el plano analítico, pero ninguno ha sido replicado todavía en ensayos aleatorizados con desenlaces clínicos en cohortes amplias.

PCR multiplex. Zloch y colaboradores integraron MALDI-TOF, 16S y PCR multiplex de genes de resistencia y reportaron polimicrobianismo del 97 %, productores de BLEE (betalactamasas de espectro extendido) en el 31 % y carbapenemasas en el 10 % (59). La PCR multiplex tiene tiempos de respuesta de 2 a 6 horas y costos sustancialmente menores que el mNGS, a cambio de una cobertura limitada al panel diseñado.

MALDI-TOF MS. Se aplica sobre colonias ya crecidas, por lo que requiere la fase previa de cultivo. Una vez disponible la colonia, identifica especies en minutos a niveles de exactitud comparables al 16S para patógenos comunes. Zloch y colaboradores la consolidaron como herramienta de referencia para identificación rutinaria en investigación de DFI; en patógenos raros o atípicos persiste la necesidad de confirmación por 16S (59).

Inbiome Molecular Culture. El sistema obtuvo designación FDA Breakthrough Device en septiembre de 2024 e IVDR europea en abril de 2025; sin embargo, la única evidencia peer-reviewed disponible en pie diabético al cierre

de esta revisión es el subestudio BeBoP (BonE BiOPsy), publicado por Gramberg y colaboradores en 2023, con **n = 20 muestras** (11 biopsias óseas y 9 de lecho ulceroso) (60). En BeBoP, Molecular Culture y secuenciación 16S identificaron anaerobios no detectados por cultivo en 5 muestras y presencia bacteriana en 7 de 8 muestras cultivo-negativas. La concordancia entre Molecular Culture y 16S fue alta. Estos datos sustentan la utilidad de las técnicas moleculares rápidas como complemento del cultivo, no como reemplazo. **Inbiome no se presenta en este documento como recomendación clínica, ni siquiera implícita**: es contexto regulatorio. La transición a primera línea exige evidencia con desenlaces clínicos en cohortes mayores.

9.9. La tensión vigente: “moleculares listas para primera línea” vs. “todavía no”

Esta tensión atraviesa la literatura de 2023 a 2026 y merece tratamiento explícito. De un lado, las cohortes con mejor desempeño analítico (Xiao 2026 con sensibilidad mNGS 94.06 % vs. cultivo 47.52 %; Oates con secuenciación 16S identificando microorganismos en el 100 % de muestras frente al 74.5 % del cultivo en el subestudio molecular de CODIFI2) defienden que las técnicas moleculares ya producen información que el cultivo no captura (18). Del otro lado, la revisión crítica de Sande y colaboradores concluye que las técnicas de alto rendimiento **no están listas** para adopción como diagnóstico de primera línea: la concordancia entre métodos sigue siendo baja para géneros distintos de *Pseudomonas* y *Streptococcus*, no proveen antibiograma fenotípico (salvo el mNGS shotgun que detecta el resistoma), y los desenlaces clínicos en cohortes amplias no se han demostrado (20).

La posición editorial de RC-003 es explícita: ambas posturas son legítimas y ambas describen la misma realidad desde ángulos distintos. La identificación analítica mejora con las técnicas moleculares; las decisiones clínicas todavía no se sostienen en ellas. La consecuencia operativa es escalonada: cultivo convencional con antibiograma como prueba de primera línea; técnicas moleculares reservadas para cultivo negativo con alta sospecha clínica, sospecha de anaerobios fastidiosos o patógenos raros sospechados por la clínica.

TENSIÓN ESTRUCTURAL 1

Microbiología latinoamericana frente a la literatura internacional

Esta es la primera de las tres tensiones estructurales que diferencian a RC-003 de una traducción literal de IWGDF/IDSA 2023. La literatura tradicional anglosajona y la cohorte hospitalaria brasileña reportan predominio de cocos grampositivos: en Palomo y colaboradores (320 pacientes del Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo) los aislados Gram-positivos fueron el **68.1 %** frente al 31.9 % de Gram-negativos (22). El meta-análisis global de Macdonald 2021 mantiene a *S. aureus* como microorganismo más prevalente (5). En contraste, la mayor parte de la evidencia regional latinoamericana documenta predominio de **Gram-negativos**. Las cifras concretas, por país, son las siguientes: - **Argentina, Chile, Brasil y Colombia (estudio multicéntrico)**. Carro y colaboradores, en 382 muestras de 17 centros, reportaron Gram-negativos en el **43.8 %** del total y hasta **51 %** en muestras óseas; *S. aureus* fue el germen único más frecuente con 19.9 % (11). - **Perú**. Moya-Salazar y colaboradores, en cohorte transversal de 181 pacientes en hospital terciario de Lima, identificaron Gram-negativos en el **63 %**, con productores de BLEE en 54 aislados; *E. coli* presentó BLEE en el **64.8 %** y *Klebsiella* en el **42.4 %** (12). Yovera-Aldana y colaboradores, en 192 pacientes peruanos, reportaron multirresistencia en el **80.8 %** de los aislados (24). - **Chile**. Fica y colaboradores documentaron que en pacientes con amputación previa los bacilos Gram-negativos representaron el **52 %** de los aislados ($p = 0.03$), con resistencia a cefalosporinas de tercera generación marcadamente superior (OR 17.6) en este subgrupo (61). - **México (datos heterogéneos)**. Sánchez-Sánchez y colaboradores en Tamaulipas (215 biopsias) identificaron *S. aureus* y *Enterobacter* sp. como aislados predominantes (62). Cervantes-García y Salazar-Schettino describieron la cohorte terciaria de la Ciudad de México (100 pacientes), con 93 % en Wagner III–V y 45 % de amputaciones (63). El registro de Mendoza-Martínez y colaboradores en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (77 pacientes) documentó osteomielitis como complicación frecuente asociada a amputación en aproximadamente el 66 % de los casos. La implicación clínica es directa: el clínico mexicano y latinoamericano que aplica protocolos de cobertura empírica derivados de literatura anglosajona o europea, sin adaptación al mapa microbiológico regional, está aplicando un mapa equivocado para su población. La cobertura empírica para Gram-negativos —incluyendo *P. aeruginosa* y Enterobacterales productores de BLEE en infecciones moderadas-graves de larga evolución— debe contemplarse desde el inicio en la región, ajustando al antibiograma cuando esté disponible. El detalle de regímenes específicos se aborda en RC-004. ---

Predominio microbiológico por región — bacilos Gram-negativos vs Gram-positivos

10. Diagnóstico de osteomielitis del pie diabético

10.1. Osteomielitis del pie diabético (OMPD): definición operativa

La osteomielitis del pie diabético (OMPD) se define como la infección del hueso adyacente a una úlcera o herida del pie en una persona con diabetes mellitus. Constituye el evento terminal en la cascada infecciosa del pie diabético y se asocia con elevadas tasas de amputación: el meta-análisis de Zhang y colaboradores (32 estudios, 9 934 sujetos) la identificó como factor de riesgo independiente para amputación de extremidad inferior, con razón de momios 3.87 (IC95 % 2.28–6.57) (64). La incidencia reportada depende, sin embargo, de cuál prueba se acepte como referencia. Lavery y colaboradores lo demostraron en 35 pacientes con infección moderada o severa sometidos a biopsia ósea con análisis simultáneo (16): cultivo positivo en el **68.6 %**, histología positiva en el **45.7 %** ($p = 0.06$ vs. cultivo) y secuenciación 16S rRNA positiva en el **82.9 %** ($p = 0.002$ vs. histología; OR 5.74, IC95 % 1.91–17.28). Si se acepta la histología como referencia, el cultivo sobre-diagnosticaría OMPD en cerca del 50 % más de casos y la secuenciación en cerca del 80 % más; si se acepta la secuenciación, la histología sub-diagnosticaría más del 55 %. El título del trabajo —*Are We Misdiagnosing Diabetic Foot Osteomyelitis? Is the Gold Standard Gold?*— captura el dilema y es el sustrato epistémico del sobre-diagnóstico contemporáneo: no existe un único patrón de referencia perfecto, sino combinaciones de pruebas interpretadas en contexto clínico.

10.2. Probe-to-bone (PTB): la prueba al pie de cama

La prueba probe-to-bone (PTB) consiste en introducir una sonda metálica estéril, roma, en el lecho de una úlcera del pie diabético tras desbridamiento adecuado y bajo técnica gentil. Se considera positiva cuando se palpa una superficie dura, granular o áspera, compatible con hueso o periostio expuesto. El meta-análisis de Lam y colaboradores (7 estudios, modelos bivariantes de efectos aleatorios) es la referencia de rendimiento (4):

- Sensibilidad agrupada: **0.87 (IC95 % 0.75–0.93)**.
- Especificidad agrupada: **0.83 (IC95 % 0.65–0.93)**.

La interpretación clínica es central y dependiente de la prevalencia. En cohortes de alto riesgo —pacientes hospitalizados, úlceras profundas, infección moderada-severa— donde la prevalencia previa de OMPD alcanza 50 % a 60 %, un PTB positivo posee un valor predictivo positivo suficientemente elevado para **confirmar** OMPD y orientar el inicio del tratamiento. En cohortes de baja prevalencia —pie diabético ambulatorio con úlcera superficial sin signos inflamatorios— donde la prevalencia previa es del 10 % al 20 %, un PTB negativo presenta un valor predictivo negativo alto y permite **descartar** OMPD con seguridad razonable.

La combinación con otras pruebas mejora el rendimiento. El meta-análisis de Calvo-Wright y colaboradores reportó que PTB combinado con radiografía simple alcanza sensibilidad 0.94, especificidad 0.83 y razón de momios diagnóstica de 82.2, una exactitud comparable a la resonancia magnética y al estándar histopatológico (10). Xu y colaboradores reportaron que PTB combinado con velocidad de sedimentación globular (VSG) en serie alcanza razón de verosimilitud positiva (LR+) de 31.75 —prácticamente diagnóstica— y, en paralelo, razón de verosimilitud negativa (LR-) de 0.06 —excelente para descartar— (17).

10.3. Radiografía simple: imagen de primera línea y su latencia

La radiografía simple es la primera imagen indicada ante sospecha de OMPD por su disponibilidad universal y bajo coste. Su limitación temporal es bien conocida: la pérdida ósea radiográfica solo se hace evidente cuando se ha resorbido entre el 30 % y el 50 % de la matriz ósea, lo cual requiere aproximadamente 10 a 14 días desde el inicio de la infección. Los hallazgos sugestivos incluyen reacción perióstica, erosión cortical focal, rarefacción ósea, pérdida de definición trabecular, lisis con destrucción cortical y, en fases tardías, secuestros. La aparición de gas en tejidos blandos contiguos a hueso es un signo de alarma de infección anaerobia.

El rendimiento agregado de la radiografía aislada es modesto. El meta-análisis de Llewellyn y colaboradores reportó sensibilidad **61.9 % (IC95 % 50.5–72.1)** y especificidad **78.3 % (IC95 % 62.9–88.5)** para la radiografía simple en pie diabético (3). El meta-análisis seminal pre-período de Dinh y colaboradores reportó sensibilidad 54 % y especificidad 68 % (9).

De ahí emerge una regla absoluta autorizada para este documento: **nunca descartar osteomielitis por una radiografía simple temprana aislada**. Si la sospecha clínica persiste y la radiografía inicial fue negativa, está justificado repetirla a 2–4 semanas o escalar a imagen avanzada. La combinación PTB + radiografía simple —especialmente en unidades especializadas con explorador entrenado— constituye, como se mostró en 10.2, una estrategia diagnóstica costo-efectiva para la mayoría de los contextos clínicos latinoamericanos.

10.4. Resonancia magnética con contraste: la modalidad estándar

La resonancia magnética (RM) es la modalidad estándar de elección cuando la sospecha persiste tras una radiografía no concluyente o se requiere precisar la extensión anatómica. El protocolo convencional incluye T1 spin-eco (pérdida del patrón hipointenso normal de médula ósea), STIR o T2 con saturación grasa (edema medular) y T1 con saturación grasa post-gadolinio (realce, abscesos contiguos, tractos sinuosos). El meta-análisis de Llewellyn y colaboradores (22 estudios) reportó sensibilidad **96.4 % (IC95 % 90.7–98.7)** y especificidad **83.8 % (IC95 % 76.0–89.5)** en pie diabético (3); el comparativo de Lauri y colaboradores calculó razón de momios diagnóstica de 37 (65); Dinh y colaboradores la consolidaron con sensibilidad 90 % en el meta-análisis seminal pre-período (9). Es la imagen avanzada de elección en ausencia de contraindicaciones (filtración glomerular reducida, material ferromagnético, claustrofobia severa).

10.5. Imagen nuclear avanzada: cuándo y cuál

Cuando la RM no es concluyente, está contraindicada o el escenario es complejo (postquirúrgico, material de osteosíntesis, Charcot superpuesto), la imagen nuclear aporta valor diferencial. El meta-análisis de Lauri y colaboradores integra las modalidades (65): **PET/CT con 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG)** alcanza sensibilidad 89 %, especificidad 92 % y razón de momios diagnóstica 95; **gammagrafía con leucocitos marcados con 99mTc-HMPAO acoplada a SPECT/CT (WBC-SPECT/CT)** alcanza sensibilidad 91 %, especificidad 92 % y razón de momios diagnóstica **118** —la más alta del conjunto—; el 111In-oxina-WBC es comparable en sensibilidad pero inferior en especificidad. El estudio multicéntrico retrospectivo de Lauri y colaboradores (n = 251) demostró que la adhesión estricta al protocolo de la European Association of Nuclear Medicine (EANM) incrementa la especificidad de la WBC para osteomielitis hasta **91.9 %** y para infección de tejidos blandos hasta **95.7 %**; la RM en el mismo estudio mostró especificidad del 70.7 % para osteomielitis (66). La guía EANM 2024 recomienda WBC-SPECT/CT como técnica preferente sobre PET/CT cuando se requiere distinguir infección de inflamación estéril (67). En contexto mexicano, la disponibilidad es asimétrica: PET/CT concentrado en aproximadamente 50–60 unidades con costos altos; WBC-SPECT/CT más accesible pero la adquisición híbrida con protocolo EANM no es universal.

10.6. Biopsia ósea: el patrón de referencia (con sus límites)

La biopsia ósea —idealmente transcutánea, a través de piel sana y guiada por imagen— sigue siendo la prueba de referencia para confirmar OMPD y dirigir la antibioticoterapia. La revisión sistemática companion de IWGDF 2023 concluye que la biopsia intraoperatoria o percutánea no per-wound (que no atraviesa la herida) es el mejor método para identificar con precisión los patógenos; las biopsias percutáneas al pie de cama son efectivas y seguras cuando los procedimientos convencionales no son factibles (15). El meta-análisis de Schechter y colaboradores (11 estudios, 837 biopsias percutáneas) reportó una proporción conjunta de cultivos positivos del **84 % (IC95 % 73–91 %)**, con rango entre estudios del 56 % al 99 % (68). El estudio prospectivo de Couturier y colaboradores documentó que solo el 42 % de los pares biopsia transcutánea vs. per-wound tienen cultivos idénticos, y la biopsia per-wound recupera todos los microorganismos del estándar técnico en apenas el 68.5 % de los pares: la per-wound debe reservarse para casos en que la transcutánea no sea factible (69).

Las limitaciones del estándar son tres: error de muestreo, contaminación (especialmente al atravesar la úlcera) y variabilidad interobservador en histología. Meyr y colaboradores documentaron que la concordancia entre PTB, radiografía, RM, histología y microbiología oscila entre el 42 % y el 62 %, con valores kappa entre 0.0 y 0.220 —rangos descritos como concordancia pobre o mínima— (70). Jhaveri y colaboradores documentaron que el 27 % de los reportes de patología ósea eran no clasificables antes de una intervención educativa multidisciplinaria, cifra que descendió al 3.3 % tras la intervención (71).

TENSIÓN ESTRUCTURAL 3

SPILF 2023 frente a IWGDF/IDSA 2023 en histología rutinaria

Esta es la tercera tensión estructural obligatoria del documento. Dos guías internacionales contemporáneas con recomendaciones discordantes coexisten al cierre de esta revisión: - La **Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) 2023**, publicada por Bonnet y colaboradores, recomienda la biopsia ósea para documentación microbiológica de OMPD pero **no recomienda** el análisis histológico rutinario (13). El argumento se apoya en la baja reproducibilidad histopatológica (Meyr 2018, Jhaveri 2022) y en la suficiencia del cultivo cuando existe correlación clínica. - La **IWGDF/IDSA 2023**, publicada por Senneville y colaboradores, mantiene la combinación histología + cultivo como ideal para confirmación de OMPD; la histología se conserva como componente del patrón de referencia (1). El sustrato empírico de la divergencia es la baja concordancia interobservador documentada y la observación de Lavery 2019 sobre la variabilidad de la incidencia de OMPD según la definición. Los datos son los mismos; la lectura editorial difiere.

Posición editorial SOMEPOMED: *la biopsia ósea con **doble análisis** —histopatología y cultivo— es preferible al análisis único, particularmente en presentaciones atípicas, casos con cultivo negativo a pesar de alta sospecha clínica, o cuando la decisión terapéutica depende de la fundamentación histológica (por ejemplo, tratamiento médico prolongado vs. intervención quirúrgica). La razón es triple: (a) la histología aporta información fisiopatológica que el cultivo no captura, (b) la trayectoria de adopción internacional favorece la combinación, y (c) en casos atípicos (cultivo negativo, antibioticoterapia previa, presentación subaguda) la histología ayuda a discriminar inflamación crónica de osteomielitis activa. Esta posición editorial se declara con disclosure explícito del conflicto entre guías: el clínico que se ciñe a SPILF 2023 actúa también con respaldo metodológico legítimo, y la decisión final puede individualizarse según el contexto institucional.*

DISCREPANCIA ENTRE GUÍAS · Histología rutinaria en biopsia ósea de OMPD

IWGDF/IDSA 2023
(Senneville et al.)

Recomienda **histopatología + cultivo** como estándar de referencia combinado. Reconoce valor diagnóstico adicional de la histología cuando el cultivo es negativo o discordante, y para diferenciar Charcot agudo de OMPD en presentaciones atípicas.

VS

SPILF 2023
(Bonnet et al.)

Considera el **cultivo solo suficiente**. La histología agrega complejidad logística y costo sin beneficio diagnóstico demostrado en la mayoría de los casos. Reserva histología para escenarios discordantes.

Posición editorial SOMEPOMED: RC-003 se alinea con IWGDF/IDSA por el valor diagnóstico adicional de la histología en presentaciones atípicas, cuando el cultivo es negativo o discordante, y por su utilidad en diferenciar Charcot agudo de OMPD.

10.8. Suspensión de antibióticos previa a biopsia ósea: ¿es necesaria?

La práctica clínica histórica recomendaba una “ventana antibiótica” de dos semanas antes de la biopsia ósea para optimizar el rendimiento del cultivo. La evidencia reciente contradice esa práctica.

El meta-análisis de Crisologo y colaboradores (12 estudios) demostró que la suspensión de antibióticos antes de la biopsia **no afecta significativamente** el rendimiento microbiológico en osteomielitis no vertebral (OR 0.66, IC95 % 0.04–12.03), categoría que incluye al pie diabético (72). La señal positiva en osteomielitis vertebral (OR 2.95, IC95 % 1.40–6.24) no se traslada al pie diabético en ese análisis agrupado.

El estudio prospectivo de Gramberg y colaboradores en 64 pacientes con OMPD evaluó directamente si los antibióticos administrados entre menos de 2 meses y 7 días antes de la biopsia influían en el rendimiento o en la resistencia, y reportó (73):

- Riesgo relativo de al menos un cultivo negativo: 1.3 (IC95 % 0.8–2.0) — no significativo.
- Riesgo relativo para cultivo óseo negativo aislado: 1.15 (IC95 % 0.75–1.7).
- Riesgo relativo para resistencia antibiótica combinada: 0.64 (IC95 % 0.23–1.8).

Conclusión: los antibióticos administrados hasta 7 días antes de la biopsia no afectan el rendimiento ni el patrón de resistencia en OMPD, independientemente del tipo de biopsia. La recomendación operativa que emerge —y que este documento adopta— es la siguiente: **una suspensión de antibióticos de hasta 7 días previa a la biopsia es aceptable cuando el paciente está clínicamente estable; suspensiones más prolongadas no aportan beneficio diagnóstico adicional y pueden ser peligrosas por riesgo de progresión** (GRADE moderada). En infección moderada-severa o sepsis, la antibioticoterapia empírica no debe demorarse esperando la biopsia.

TENSIÓN ESTRUCTURAL 2

Biomarcadores serológicos y cutoffs sin validación mexicana

Esta es la segunda tensión estructural obligatoria del documento. Los biomarcadores VSG, proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT) son herramientas de apoyo, no criterios diagnósticos aislados. Su utilidad depende críticamente del cutoff aplicado, y los cutoffs publicados varían entre cohortes. **Cutoffs de Lavery 2019 (Texas, n = 353).** Lavery y colaboradores, en cohorte texana con análisis ROC ciegos, propusieron cutoff de **VSG 60 mm/h** (sensibilidad 74 %, IC95 % 67–80; especificidad 56 %, IC95 % 48–63) y de **PCR 7.9 mg/dL (79 mg/L)** (sensibilidad 49 %, IC95 % 41–57; especificidad 80 %, IC95 % 74–86) (74). El comportamiento es complementario: la VSG es mejor para descartar, la PCR para discriminar. **Cutoffs en cohortes asiáticas.** Xu y colaboradores en cohorte china (n = 204) identificaron cutoff óptimo de **VSG 43 mm/h** (sensibilidad 82.9 %, especificidad 70.5 %, AUC 0.832) (17). Moallemi y colaboradores en cohorte iraní (n = 142) identificaron **VSG 49 mm/h** (sensibilidad 74.6 %, IC95 % 62.9–83.9; especificidad 57.7 %, IC95 % 45.5–69.2; AUC 0.70) (75). **Meta-análisis agregado.** Ansert y colaboradores (19 estudios, 2 854 sujetos) reportaron para VSG sensibilidad 0.70, especificidad 0.77, AUC **0.83** (clasificado como biomarcador excelente); para PCR sensibilidad 0.72, especificidad 0.76, AUC 0.77 (aceptable); para PCT sensibilidad 0.72, especificidad 0.75, AUC 0.71 (aceptable) (76). Sharma y colaboradores reportaron AUC 0.893 para PCR en infección superficial (grado 2 IWGDF) y AUC 0.844 para PCT en infección sistémica severa (grado 3 IWGDF), con sensibilidad agregada del 85.5 % (IC95 % 79–90) y especificidad del 68.9 % (IC95 % 63–75) (77). **Cohortes mexicanas: ninguna validación publicada.** Al cierre de esta revisión no se ha publicado en literatura indexada un estudio mexicano que derive y valide cutoffs de VSG, PCR y PCT en población local con confirmación histológica o microbiológica de OMPD. Las cifras texanas, chinas e iraníes son los puntos de referencia disponibles, pero no son automáticamente transportables. La consecuencia operativa: **no aplicar un cutoff foráneo como verdad absoluta.** La interpretación pragmática que este documento adopta es la siguiente: VSG **menor de 30 mm/h** apoya descartar OMPD (especialmente con PTB negativo y radiografía no sugestiva); VSG **mayor de 70 mm/h** apoya confirmar la sospecha en presencia de PTB positivo y radiografía sugestiva; los valores intermedios (30 a 70 mm/h) requieren integración con el resto del cuadro clínico. La PCR es complementaria a la VSG y la PCT se reserva para escenarios con sospecha de infección sistémica grave. La validación regional de cutoffs en cohortes mexicanas es una prioridad de investigación (sección 11 de este documento).

10.10. Diagnóstico diferencial Charcot agudo vs. OMPD

La neuroartropatía de Charcot agudo y la OMPD comparten edema medular óseo, realce postcontraste y cambios estructurales, lo que las hace difíciles de distinguir en RM convencional. Las claves diferenciales son la **localización** (OMPD típicamente focal y contigua a úlcera plantar en cabezas metatarsianas, falanges o calcáneo; Charcot distribuido por compartimentos articulares —mediotarso, Lisfranc, subtalar— con afectación multifocal) y los **hallazgos articulares** (Charcot con edema y realce centrados en articulaciones, deformidad y fragmentación; OMPD con pérdida focal de señal T1 medular contigua al defecto cutáneo). Las secuencias avanzadas mejoran la discriminación: la difusión (DWI) y los parámetros dinámicos con contraste (DCE, incluyendo Ktrans e iAUC60) diferencian OMPD de Charcot con AUC 0.814–0.830; un coeficiente de difusión aparente **ADC < 1.57 × 10⁻³ mm²/s** sugiere OMPD con sensibilidad 94.7 % y especificidad 83.3 %; el meta-análisis de Wudhikulprapan confirma AUC 0.89 para DWI y 0.90 para DCE (78). La secuencia Zero Echo Time (ZTE) y la técnica Dixon son adiciones útiles cuando el gadolinio está contraindicado. Cuando la RM convencional no es concluyente, las alternativas son la WBC-SPECT/CT con protocolo EANM o el PET/CT con FDG; en contextos con disponibilidad limitada, la evolución clínica longitudinal y la biopsia ósea siguen siendo recursos válidos.

10.11. Lectura cruzada con la sección 9 y síntesis operativa

CODIFI2 (sección 9.4) merece referenciarse de nuevo: su hallazgo central —HR de cicatrización tejido vs. hisopo de 1.01 (IC95 % 0.65–1.55), con biopsia dominada por hisopado en coste-efectividad, en un ensayo subpotenciado ($n = 149$ vs. 730 planificados, 20.4 % de la meta)— **no establece** que recuperar el patógeno óseo mejore la cicatrización, pero tampoco lo descarta. La biopsia ósea mantiene su valor para guiar la antibioticoterapia dirigida, fundamentar tratamiento médico conservador prolongado y planear cirugía; el clínico debe sostener la utilidad de la biopsia con esos argumentos —ajuste de espectro y duración, diagnóstico definitivo, planeación quirúrgica— y no con la asunción no demostrada de que la mejor microbiología equivale automáticamente a mejor outcome clínico.

El algoritmo escalonado de IWGDF/IDSA 2023 que este documento adopta resume la operación: tríada clínica → PTB → marcadores inflamatorios contextualizados → radiografía simple → RM con contraste (o medicina nuclear con protocolo EANM si la RM no es viable, hay material metálico o sospecha de Charcot superpuesto) → biopsia ósea con doble análisis (1). La revisión narrativa de Carro, Martínez de Jesús y Ricci complementa este algoritmo con una tipología clínica de cuatro presentaciones —OMPD asociada al “ataque” del pie diabético que exige cirugía urgente; dedo en salchicha tratable con antibiótico 6–8 semanas; OMPD sobre Charcot; OMPD sin compromiso de tejidos blandos— útil para aplicar el algoritmo con flexibilidad (79).

10b. Limitaciones y conflictos de la evidencia

El corpus revisado para RC-003 entre 2016 y 2026 es abundante pero no homogéneo. La auditoría sistemática documentó 12 conflictos relevantes entre fuentes, que se resumen aquí en prosa. Tres de ellos —marcados explícitamente como **tensiones estructurales obligatorias**— se desarrollaron extensamente en las secciones 9 y 10 y solo se mencionan aquí para mantener la coherencia del documento.

Tensión estructural 1 — Microbiología latinoamericana vs. internacional (sección 9.10). El predominio de Gram-negativos en cohortes de Argentina, Chile, Perú y Colombia (43 %–63 %) contrasta con el predominio de Gram-positivos reportado en literatura tradicional anglosajona y en la cohorte brasileña de Palomo y colaboradores. México presenta un patrón mixto con datos escasos y heterogéneos.

Tensión estructural 2 — Cutoffs de biomarcadores sin validación mexicana (sección 10.9). Lavery 2019 propone VSG 60 mm/h y PCR 7.9 mg/dL en cohorte texana; las cohortes asiáticas reportan VSG 43–49 mm/h; las cohortes mexicanas carecen de validación publicada.

Tensión estructural 3 — SPILF 2023 vs. IWGDF/IDSA 2023 en histología rutinaria (sección 10.7). SPILF no recomienda análisis histológico rutinario; IWGDF/IDSA mantiene la combinación histología + cultivo. La posición editorial de RC-003 se alinea con IWGDF/IDSA, con disclosure explícito del conflicto.

Los conflictos restantes —desarrollados de forma más breve en las secciones correspondientes— son los siguientes:

Discordancia entre AUC de PCT en distintos estudios. Sharma 2022 reporta AUC 0.844 para PCT en infección grado 3 IWGDF; Ansert 2024 reporta solo 0.71 en análisis agrupado de todos los grados. La discrepancia refleja diferencias de subpoblación: la PCT es más útil para identificar infección sistémica grave que para discriminar infección local.

Reclasificación de severidad (Lavery 2020) frente a IWGDF 2023. La dicotomía moderada/severa de IWGDF puede no capturar adecuadamente las diferencias pronósticas entre infección de tejidos blandos y OMPD; Lavery 2020 documentó amputación del 26.3 % en infección de tejidos blandos vs. 83.4 % en OMPD. La guía 2023 reconoce parcialmente esta evidencia con el sufijo “(O)”; la implicación operativa es registrar siempre la presencia o

ausencia de OMPD como variable pronóstica independiente del grado IWGDF.

Suspensión de antibióticos previa a biopsia (sección 10.8). Crisologo 2019 (meta-análisis) y Gramberg 2023 (estudio prospectivo) coinciden en que la suspensión hasta 7 días no afecta significativamente el rendimiento del cultivo en OMPD, contradiciendo la práctica histórica que recomendaba dos semanas.

Rol de las técnicas moleculares (sección 9.9). La IWGDF/IDSA 2023 mantiene el cultivo convencional como estándar y considera las técnicas moleculares como complemento. La literatura molecular reciente —Oates 2025 (subestudio CODIF12), Xiao 2026, Morsli 2026— documenta mayor sensibilidad analítica. La adopción masiva como sustituto del cultivo debe esperar evidencia con desenlaces clínicos.

Performance de PTB dependiente de prevalencia (sección 10.2). Lam 2016 reporta sensibilidad 0.87 y especificidad 0.83 agregadas, pero los valores predictivos cambian según la prevalencia previa. PTB aplicado de manera indiscriminada genera tanto sobre-diagnóstico (alta prevalencia con interpretación restrictiva) como sub-diagnóstico (baja prevalencia con interpretación liberal).

RM convencional vs. avanzada para Charcot vs. OMPD (sección 10.10). Lauri 2020 documenta limitación de especificidad de la RM convencional (70.7 %) frente a WBC-SPECT/CT con protocolo EANM (91.9 %); las secuencias avanzadas (DWI, DCE, Dixon, ADC < $1.57 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$) mejoran la discriminación pero no están universalmente disponibles ni protocolizadas.

Reemplazo de cultivo por moleculares para infecciones leves-moderadas (sección 9.9). Oates 2025 documenta concordancia baja entre 16S y cultivo (kappa elevado solo para *Pseudomonas* y *Streptococcus*); los datos del fabricante Inbiome (no peer-reviewed) promueven la sustitución; la única evidencia peer-reviewed específica para pie diabético es BeBoP con **n = 20 muestras** —presentada en este documento únicamente como contexto regulatorio, nunca como recomendación—.

Valor incremental de imagen avanzada cuando PTB + radiografía alcanzan alta exactitud. Calvo-Wright 2023 documenta que PTB + radiografía alcanza exactitud comparable a la RM en unidades especializadas; el clínico debe reservar la imagen avanzada para discordancia, sospecha de absceso profundo, planeación quirúrgica o diagnóstico diferencial con Charcot.

Estudios con disclaimer obligatorio. Tres trabajos del corpus se citan en este documento con disclaimer explícito sobre limitaciones metodológicas: Uçkay y colaboradores 2022 (serie de casos n = 8, QUADAS-2 alto riesgo; *evidencia preliminar de serie pequeña*) (80); Morsli y colaboradores 2026 (piloto retrospectivo n = 10 biopsias en 9 pacientes; *estudio piloto retrospectivo, prueba de concepto*) (81); y, cuando se cite, Pallin y colaboradores 2025 (serie prospectiva n = 14; *serie prospectiva pequeña, restringida a ecografía en Charcot activo, sin comparación directa con OMPD*) (26). El estudio de Ozer Balin 2019 (caso-control n = 150, selección de controles sesgada) se aplica con el mismo criterio cuando se cite.

La síntesis editorial de estas limitaciones no busca relativizar la evidencia: es lo contrario. La práctica del podólogo médico mexicano se ejerce en un terreno donde el cultivo positivo no garantiza la cicatrización, el patrón de referencia tiene baja concordancia interobservador, los cutoffs serológicos no están validados localmente, las técnicas moleculares prometen pero todavía no entregan desenlaces clínicos demostrados, y la microbiología regional contradice la cobertura empírica que sugieren las guías internacionales. Reconocer estos límites es el primer paso para una práctica clínica rigurosa.

10c. Conclusiones marcadas con GRADE

A continuación, las conclusiones de las secciones 9 y 10, cada una con cuerpo de 50 a 100 palabras, matiz de individualización y marca GRADE explícita. La cita Vancouver provisional remite al estudio principal que la sustenta.

1

RECOM.: CONDICIONAL

CERTEZA: ALTA

Resonancia magnética cuando el diagnóstico persiste en duda tras clínica, radiografía y biomarcadores; contraste no universal

La RM ofrece sensibilidad agregada del 96.4 % (IC95 % 90.7–98.7) y especificidad del 83.8 % (IC95 % 76.0–89.5) para OMPD en pie diabético, con datos de varios meta-análisis convergentes (3). IWGDF/IDSA 2023 (1) formula la recomendación de manera específica: realizar RM **cuando el diagnóstico permanece en duda tras clínica, radiografía simple y biomarcadores**, no como prueba universal de tamizaje. El **uso de contraste con gadolinio** se reserva para indicaciones puntuales —búsqueda de absceso, trayectos fistulosos, evaluación de extensión profunda, planeación quirúrgica— y **no es requisito universal**. Las secuencias STIR sin contraste son apropiadas cuando la pregunta es confirmar edema medular. Limitaciones: pérdida de especificidad en escenarios postquirúrgicos, con material ferromagnético o con Charcot activo, donde WBC-SPECT/CT con protocolo EANM o PET/CT con FDG aportan valor incremental.

2

RECOM.: CONDICIONAL

CERTEZA: MODERADA

Jerarquía de la toma microbiológica: muestra tisular profunda preferente, hisopo por técnica de Levine como alternativa, hisopo superficial nunca

La jerarquía editorial es explícita: (1) muestra tisular profunda por curetaje o biopsia como primera opción siempre que sea factible; (2) hisopo por técnica de Levine —método estandarizado de hisopado tras desbridamiento, no equivalente a biopsia tisular— como alternativa aceptable cuando la muestra tisular no es factible; (3) hisopo superficial de exudado no es aceptable. CODIFI 2018 cuantificó la ventaja microbiológica: la muestra tisular recupera 86.1 % de patógenos vs. 70.1 % del hisopo Levine, con 8.9 % de cambios de antibiótico atribuibles (IC95 % 2.65–15.3) (21). CODIFI2 2025 fue subpotenciado (n = 149 reclutados vs 730 planificados); el reporte concluye que el beneficio clínico del muestreo tisular sobre Levine en cicatrización a 52 semanas "no está establecido" (HR 1.01, IC95 % 0.65–1.55), formulación que no equivale a "no hay beneficio" (2). La calidad de la muestra sigue siendo decisiva para orientar antibioticoterapia dirigida en infecciones moderadas-severas y en falla terapéutica.

3

RECOM.: FUERTE

CERTEZA: MODERADA

Probe-to-bone como prueba pragmática en cribado, interpretado en contexto de prevalencia local

El PTB tiene sensibilidad agrupada de 0.87 (IC95 % 0.75–0.93) y especificidad de 0.83 (IC95 % 0.65–0.93) según el meta-análisis de Lam 2016. En cohortes de alta prevalencia (clínicas de pie diabético con infección moderada-severa) un PTB positivo confirma OMPD con valor predictivo positivo elevado; en cohortes de baja prevalencia un PTB negativo descarta con valor predictivo negativo alto. La combinación con radiografía simple alcanza exactitud comparable a la RM (Calvo-Wright 2023). Considerar siempre PTB en contexto de prevalencia local y combinarlo con VSG y radiografía (4, 10).

4

RECOM.: FUERTE

CERTEZA: BAJA POR DEPENDENCIA DE COHORTES OBSERVACIONALES

Microbiología regional latinoamericana justifica adaptación de cobertura empírica

La evidencia regional documenta predominio de Gram-negativos en Argentina, Chile, Perú y Colombia (43–63 %) y un patrón mixto en México, en contraste con el predominio de Gram-positivos de la cohorte brasileña y la literatura anglosajona. La prevalencia regional de productores de BLEE alcanza el 64.8 % de *E. coli* en cohortes peruanas, y la multirresistencia se aproxima al 80 % en algunas series. En general, se recomienda adaptar la cobertura empírica al mapa microbiológico institucional o regional; el detalle terapéutico se aborda en RC-004 (11, 12, 24, 61).

5

RECOM.: CONDICIONAL

CERTEZA: MODERADA

Biopsia ósea con doble análisis (histopatología + cultivo) preferible al análisis único

La IWGDF/IDSA 2023 mantiene la combinación histología + cultivo como ideal para confirmación de OMPD; la SPILF 2023 no recomienda histología rutinaria. El sustrato empírico de la divergencia es la baja concordancia interobservador histopatológica (kappa 0.0–0.220 en Meyr 2018) y el sobre-diagnóstico documentado (incidencia 45.7–82.9 % según definición en Lavery 2019). RC-003 se alinea con IWGDF/IDSA por el valor diagnóstico adicional de la histología en presentaciones atípicas y por la trayectoria de adopción internacional, con disclosure explícito del conflicto entre guías (1, 13, 16).

6

RECOM.: CONDICIONAL

CERTEZA: BAJA POR HETEROGENEIDAD

Técnicas moleculares (16S rRNA, mNGS, MALDI-TOF) promisorias pero no listas para primera línea clínica al cierre de 2026

Las técnicas moleculares mejoran la detección analítica de patógenos: mNGS alcanza sensibilidad del 94.06 % frente al 47.52 % del cultivo en Xiao 2026; la secuenciación 16S rRNA detecta organismos en muestras cultivo-negativas (Oates 2025, subestudio CODIFI2). Sin embargo, la concordancia con cultivo es baja para géneros distintos de *Pseudomonas* y *Streptococcus*, no se ha demostrado mejora en desenlaces clínicos en cohortes amplias y la mayoría no provee antibiograma fenotípico. En general, se reservan para cultivo negativo persistente con alta sospecha clínica, sospecha de anaerobios fastidiosos o patógenos raros (18, 20).

7

RECOM.: CONDICIONAL

CERTEZA: MUY BAJA

Cutoffs serológicos (VSG/PCR/PCT) útiles contextualmente, no como criterio aislado, sin validación mexicana publicada

Los cutoffs de Lavery 2019 (VSG 60 mm/h, PCR 7.9 mg/dL) derivan de cohorte texana; cohortes asiáticas reportan cutoffs de VSG entre 43 y 49 mm/h; cohortes mexicanas carecen de validación publicada al cierre de esta revisión. En general, VSG < 30 mm/h apoya descartar, VSG > 70 mm/h apoya confirmar en presencia de PTB positivo y radiografía sugestiva; los valores intermedios requieren integración con el resto del cuadro. La PCT se reserva para sospecha de infección sistémica grave. La validación regional de cutoffs es una prioridad de investigación (74, 76, 77).

Segunda mitad — Manual Didáctico Operativo

7.1. Apertura del manual

APERTURA DEL MANUAL

Una segunda mitad pensada para decidir. Si el lector llega aquí con prisa, con un paciente delante o con cinco minutos para resolver una duda concreta, esta sección está construida para eso. La primera mitad del documento revisa la evidencia con calma; esta segunda mitad la traduce en herramientas accionables: tres flujogramas para reconocer la infección, clasificarla y descartar osteomielitis; una pirámide visual de severidad; un conjunto acotado de reglas de oro y perlas clínicas que el clínico puede memorizar; una técnica reproducible para tomar un cultivo que sirva; y una tabla de referencia rápida. Nada de lo que sigue sustituye al juicio clínico individualizado — pero todo está diseñado para que ese juicio descanse en evidencia y no en costumbre.

7.2. Flujograma 1 — ¿Hay infección? Criterios IWGDF/IDSA 2023

El primer flujograma resuelve la pregunta inicial de toda consulta de pie diabético complicado: ¿la herida que tengo delante está infectada? La International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) y la Infectious Diseases Society of America (IDSA) en su edición 2023 (1) requieren al menos dos signos locales de inflamación —eritema, edema o induración, calor, dolor o sensibilidad, secreción purulenta— para hablar de infección establecida. En el pie neuroisquémico, donde la neuropatía severa atenúa los signos cardinales y la isquemia los enmascara, la guía autoriza el uso de signos secundarios (tejido friable, mal olor, exudado seropurulento, retardo de cicatrización inexplicado, socavamiento). La presencia de criterios sistémicos de respuesta inflamatoria (SIRS) reclasifica automáticamente al grado 4 — severa.

¿Hay infección? Criterios IWGDF/IDSA 2023

7.3. Flujograma 2 — Clasificación de severidad PEDIS/IDSA grados 1–4

Una vez establecido que hay infección, el siguiente paso operativo es la estratificación. El esquema oficial IWGDF/IDSA 2023 (1) reconoce cuatro grados clínicos —no infectada, leve, moderada, severa— y añade el sufijo (o) cuando hay sospecha de osteomielitis concomitante. La decisión clínica clave es el nivel asistencial: el grado 2 se trata de forma ambulatoria con antibiótico oral; el grado 3 requiere hospitalización para inicio intravenoso o transición precoz a oral, con cultivo tisular obligado e imagen para descartar osteomielitis del pie diabético (OMPD); el grado 4, severo y con repercusión sistémica, exige manejo intrahospitalario urgente con sepsis bundle si procede.

La cobertura antibiótica específica se aborda en RC-004 (Antibioticoterapia). Aquí basta con dos consideraciones operativas: primero, el cultivo —cuando esté indicado— debe ser tisular profundo, nunca hisopo superficial (21 Nelson 2018 CODIFI; 2 Nelson EA 2025 CODIFI2); segundo, la cobertura empírica inicial se elige con epidemiología local, no con la microbiología anglosajona (5 Macdonald 2021; 11 Carro 2020 LATAM).

Clasificación de severidad PEDIS/IDSA 1–4

7.4. Flujograma 3 — ¿Hay osteomielitis del pie diabético?

El tercer flujograma operativiza el algoritmo escalonado IWGDF/IDSA 2023 (1) para sospecha de OMPD. Cinco niveles sucesivos: (1) probe-to-bone (PTB) como exploración de cabecera; (2) radiografía simple en proyección anteroposterior, oblicua y lateral; (3) reactantes de fase aguda —velocidad de sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva (PCR)—; (4) resonancia magnética (RM) con contraste; (5) biopsia ósea percutánea como estándar de referencia.

Dentro del flujograma se incorpora un nodo de decisión específico sobre el manejo del antibiótico previo a la biopsia, que sintetiza la evidencia más reciente: la administración previa de antibiótico hasta 7 días antes de la toma no compromete significativamente el rendimiento microbiológico (73 Gramberg 2023; 72 Crisologo 2019). En consecuencia, la suspensión de hasta 7 días es aceptable cuando el paciente está estable; en pacientes inestables, **la biopsia no debe diferirse** para suspender antibiótico.

La discrepancia entre IWGDF/IDSA 2023 (1), que recomienda histopatología + cultivo, y la guía SPILF 2023 (13) —Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française—, que considera el cultivo solo suficiente, queda explícita: la posición editorial de RC-003 favorece el doble análisis histopatología + microbiología, particularmente en

presentaciones atípicas o cuando el cultivo es negativo, por el valor diagnóstico adicional de la histología en escenarios discordantes.

¿Hay osteomielitis? Algoritmo escalonado

7.5. Pirámide de severidad PEDIS/IDSA

Cuatro niveles en degradado verde → ámbar → naranja → rojo, con detalle operativo a la derecha de cada nivel. Sintetiza visualmente la estratificación de severidad y orienta la decisión de nivel asistencial sin entrar en antibiótico específico.

Nivel	Color	Texto	Detalle operativo
Grado 1	Verde	No infectada	Sin signos clínicos. Manejo local, descarga, control metabólico. Sin antibiótico. Sin cultivo.
Grado 2	Ámbar	Leve	Eritema ≤ 2 cm, sin SIRS. Manejo ambulatorio. Antibiótico oral. Cultivo si falla.
Grado 3	Naranja	Moderada	Eritema > 2 cm o compromiso profundo. Hospitalizar. Cultivo tisular obligado. Imagen para OMPD.
Grado 4	Rojo	Severa	Cualquier extensión + ≥ 2 SIRS. Manejo intrahospitalario urgente. Sepsis bundle si procede.

Severidad PEDIS/IDSA 2023 — del grado 1 al 4

7.6. Reglas de oro

Cinco reglas operativas seleccionadas de las ocho disponibles en el material crudo. Se eligieron por su relevancia diagnóstica directa, su capacidad de modificar la decisión clínica al pie de cama y la solidez de la evidencia que las sustenta. Cada una lleva matiz GRADE explícito y referencia primaria con PMID, autor y año.

REGLA DE ORO

Regla 1 — Jerarquía de la toma microbiológica: tisular profunda preferente; hisopo Levine como alternativa; hisopo superficial nunca

El ensayo multicéntrico CODIFI (n = 400) demostró que la **muestra tisular profunda (biopsia con cureta o bisturí)** identifica más patógenos que el **hisopo por técnica de Levine** (86.1 % vs 70.1 %) y modifica la decisión antibiótica en 8.9 % de los casos (IC95 % 2.65–15.3). El ensayo aleatorizado fase III CODIFI2 (n = 149) —**subpotenciado (reclutamiento de una quinta parte de la meta de 730)— concluye que el beneficio clínico del muestreo tisular sobre Levine en cicatrización a 52 semanas "no está establecido" (HR 1.01, IC95 % 0.65–1.55); esta formulación no equivale a "no hay beneficio". Importante: la técnica de Levine es un método de hisopado bien aplicado tras desbridamiento, no una biopsia tisular; el hisopo superficial de exudado nunca es aceptable. En infecciones moderadas o severas, en sospecha de OMPD y ante falla terapéutica, se recomienda obtener muestra tisular profunda con cureta estéril o bisturí; en infecciones leves a moderadas, un hisopo Levine bien aplicado es alternativa razonable cuando la biopsia no es factible.**

Fuerza: Recomendación condicional (matizada por subpotenciación CODIFI2) · Certeza de evidencia: Moderada

Evidencia: 21 (Nelson 2018, BMJ Open) y 2 (Nelson EA 2025, Diabet Med)

REGLA DE ORO

Regla 2 — El probe-to-bone se interpreta con la prevalencia previa, no aislado

El meta-análisis de Lam et al. 2016 (7 estudios) reportó sensibilidad agrupada 0.87 (IC95 % 0.75–0.93) y especificidad 0.83 (IC95 % 0.65–0.93). El rendimiento clínico real depende críticamente de la prevalencia previa: en cohortes de alto riesgo (clínicas de pie diabético, prevalencia 50–60 %), un PTB positivo confirma OMPD con alto valor predictivo positivo; en cohortes de baja prevalencia (atención primaria, 10–20 %), un PTB negativo descarta OMPD con alto valor predictivo negativo. La combinación PTB + VSG en serie eleva el cociente de probabilidad positivo a 31.75 (prácticamente diagnóstico) y en paralelo el cociente negativo a 0.06 (prácticamente descarta).

Fuerza: Recomendación fuerte (uso contextualizado) · Certeza de evidencia: Moderada

Evidencia: 4 (Lam 2016, Clin Infect Dis); 17 (Xu 2020) para combinación PTB+VSG

REGLA DE ORO

Regla 3 — Nunca descartar osteomielitis por radiografía simple temprana aislada

Esta es una de las pocas reglas absolutas autorizadas en este documento. La sensibilidad pooled de la radiografía simple para OMPD es 61.9 % (IC95 % 50.5–72.1), con hallazgos visibles típicamente a 10–14 días desde el inicio (Llewellyn 2020). Una radiografía negativa precoz NO excluye osteomielitis. Cuando la sospecha clínica persiste con PTB positivo, VSG elevada o ulceración crónica sobre prominencia ósea, se requiere repetir la radiografía a 2–3 semanas o escalar a RM (con contraste si se sospecha extensión, absceso o trayectos), sin pasar por la falsa tranquilidad de la imagen temprana normal.

Fuerza: Recomendación fuerte (regla absoluta del documento) · Certeza de evidencia: Alta

Evidencia: 3 (Llewellyn 2020, Eur J Radiol)

REGLA DE ORO

Regla 4 — El clínico mexicano que se apoya únicamente en guías norteamericanas o europeas para orientar la microbiología empírica está usando un mapa equivocado para su población

El meta-análisis global de Macdonald 2021 (112 estudios, 16 159 pacientes) reportó predominio de Gram-positivos en literatura anglosajona, con MRSA en 18 % global pero heterogeneidad regional extrema ($I^2 = 93.8$ %; Irán 55 %, Portugal 16 %). En contraste, la serie multicéntrica latinoamericana de Carro 2020 (n = 382, Argentina-Chile-Brasil-Colombia) documentó Gram-negativos en 43.8 % de las muestras y hasta 51 % en muestras óseas. Moya-Salazar 2023 (Perú, n = 181) reportó Gram-negativos 63 % con BLEE en 64.8 % de E. coli. En México, las series de Tamaulipas (Sánchez-Sánchez 2017) y la Ciudad de México (Cervantes-García 2017) muestran patrón mixto con presencia importante de Gram-negativos. La excepción regional es Brasil, donde Palomo 2022 reportó 68.1 % de Gram-positivos. En LATAM, considerar cobertura activa para Gram-negativos —incluyendo Pseudomonas en infecciones moderadas-severas de larga evolución— es la regla, no la excepción. La cobertura específica se aborda en RC-004.

Fuerza: Recomendación fuerte (en contexto regional) · Certeza de evidencia: Baja (cohortes observacionales heterogéneas)

Evidencia: 5 (Macdonald 2021, BMC Infect Dis); 11 (Carro 2020, Int J Low Extrem Wounds); 12 (Moya-Salazar 2023, Front Endocrinol)

REGLA DE ORO

Regla 5 — La biopsia ósea con doble análisis (histopatología y microbiología) es preferible al análisis único, particularmente en presentaciones atípicas o cuando el cultivo es negativo

Aquí coexisten dos guías contemporáneas con recomendaciones discordantes: IWGDF/IDSA 2023 (Senneville 2023) recomienda histopatología + cultivo; SPILF 2023 (Bonnet 2023) considera el cultivo solo suficiente. La posición editorial de RC-003 se alinea con IWGDF/IDSA por la trayectoria internacional, por el valor diagnóstico adicional de la histología cuando el cultivo es negativo o discordante con la clínica, y por su utilidad en diferenciar Charcot agudo de OMPD en presentaciones atípicas. El cultivo aerobio y anaerobio se obtiene en frasco estéril seco (no en formol, que mata bacterias); la histopatología se obtiene en formol al 10 % en fragmento separado. La biopsia debe tomarse por piel sana, no a través de la úlcera (la concordancia per-wound vs trans-cutánea es subóptima, apenas 42 %).

Fuerza: Recomendación condicional (posición editorial frente a discrepancia SPILF) · Certeza de evidencia: Moderada

Evidencia: 1 (Senneville 2023, IWGDF/IDSA, Diabetes Metab Res Rev); 15 (Senneville 2023, revisión sistemática IWGDF); 13 (Bonnet 2023, SPILF, Infect Dis Now); 68 (Schechter 2020, meta-análisis biopsia)

7.7. Perlas clínicas

Tres perlas seleccionadas de las cinco disponibles. Cada perla aporta un dato concreto, accionable y no obvio para el clínico experimentado.

PERLA CLÍNICA

Perla — La ausencia de dolor NO descarta infección en el pie neuropático

En neuropatía sensitiva severa, los signos cardinales clásicos —dolor y sensibilidad— pueden estar abolidos. La guía IWGDF/IDSA 2023 autoriza signos secundarios: induración perilesional, calor relativo al pie contralateral, aumento del exudado, mal olor, tejido friable y retardo de cicatrización no explicado por otra causa. La medición del calor con termómetro infrarrojo o con la palma propia comparativa al pie contralateral es una maniobra de bajo costo y alto rendimiento operativo. Una diferencia >2.2 °C entre pies es señal de alarma.

Evidencia: 1 (Senneville 2023, IWGDF/IDSA 2023); 15 (Senneville 2023, revisión sistemática)

PERLA CLÍNICA

Perla — El antibiótico hasta 7 días previos a la biopsia ósea NO compromete el cultivo

Una práctica común —diferir la biopsia para «limpiar» antibióticos— carece de respaldo. El meta-análisis de Crisologo 2019 (12 estudios, osteomielitis no vertebral) reportó OR 0.66 (IC95 % 0.04–12.03), sin diferencia significativa. El estudio prospectivo de Gramberg 2023 (n = 64) confirmó que el antibiótico administrado hasta 7 días antes no afectó el rendimiento del cultivo (RR 1.3, IC95 % 0.8–2.0) ni el patrón de resistencia (RR 0.64, IC95 % 0.23–1.8). En consecuencia: si el paciente está clínicamente estable y aún no se ha iniciado antibiótico, la prioridad es obtener la biopsia antes de iniciar; si ya recibe antibiótico, una ventana de hasta 7 días tras suspenderlo es aceptable. En pacientes inestables, no se difiere la biopsia.

Evidencia: 72 (Crisologo 2019, Wounds); 73 (Gramberg 2023, Antibiotics Basel)

PERLA CLÍNICA

Perla — Mejor identificación de patógenos NO se traduce automáticamente en mejor cicatrización

El ensayo CODIFI2 (n = 149 vs. 730 planificados; cierre por reclutamiento sub-potenciado) comparó cultivo tisular vs hisopo de Levine y reportó **HR de cicatrización a 52 semanas de 1.01 (IC95 % 0.65–1.55) y dominancia del hisopo en costo-efectividad**. El propio reporte concluye que el **beneficio clínico del muestreo tisular sobre Levine “no está establecido”** —no que esté descartado. La diferencia es decisiva: un intervalo de confianza tan amplio admite efectos pequeños en cualquier dirección. La implicación práctica es matizada: el cultivo tisular sigue siendo preferible para orientar antibiótico dirigido en infecciones moderadas-severas y en falla terapéutica; el hisopo por técnica de Levine bien aplicado es una alternativa razonable cuando la biopsia no es factible. Lo que el clínico **no** puede afirmar al paciente es que la mejor microbiología equivalga a mejor cicatrización: el desenlace depende también de descarga, control metabólico, perfusión y adherencia.

Evidencia: 2 (Nelson EA 2025, CODIFI2, Diabet Med)

7.8. Técnicas paso a paso

Técnica obligatoria — Muestreo microbiológico tras desbridamiento: jerarquía tisular profunda > hisopo Levine > nunca hisopo superficial

Comprimida a 7 pasos esenciales a partir de los 12 originales del material crudo. La técnica de Levine distingue una toma microbiológica útil de una contaminación con flora colonizante.

TÉCNICA PASO A PASO

Muestreo microbiológico tras desbridamiento: jerarquía y procedimiento

- 1. Verificar la indicación.** Confirmar al menos dos signos cardinales IWGDF/IDSA o signos secundarios en neuroisquemia. La úlcera crónica sin signos clínicos de infección NO se cultiva.
- 2. Lavar con solución salina estéril al 0.9 %.** Nunca aplicar antiséptico (clorhexidina, povidona yodada) antes de la toma — inactiva bacterias y produce falsos negativos.
- 3. Desbridar tejido necrótico, esfacelos y costras superficiales** con cureta dermal o bisturí #15 hasta exponer lecho viable y vascularizado. La toma sobre tejido necrótico no representa la infección activa.
- 4. Decidir la jerarquía de muestreo:** (a) **Muestra tisular profunda** por curetaje o biopsia con bisturí — **primera opción siempre que sea factible y se cuente con personal entrenado**, particularmente en infecciones moderadas-severas, sospecha de OMPD y falla terapéutica; (b) **Hisopo por técnica de Levine** — alternativa aceptable cuando la muestra tisular no es factible (infraestructura limitada, paciente no candidato a curetaje, infección leve a moderada con buena respuesta clínica esperada); (c) **Hisopo superficial de exudado:** nunca aceptable bajo ningún criterio.
- 5. Si se opta por muestra tisular (preferente):** tomar 3–4 fragmentos pequeños del lecho ulceroso de aproximadamente 1 cm² con cureta dermal estéril o bisturí #15, preferentemente de zona granular y sangrante, evitando bordes calosos. Colocar en frasco estéril seco (no en formol). Rendimiento microbiológico: 86.1 % de patógenos detectados según CODIFI 2018.
- 6. Si se opta por hisopo por técnica de Levine (alternativa):** seleccionar zona representativa del lecho de aproximadamente 1 cm². Aplicar el hisopo con presión suficiente para expresar exudado tisular y rotarlo 360° durante 5 segundos. Este paso —presión y rotación sobre lecho desbridado— es lo que distingue la técnica de Levine del hisopado superficial de exudado, que nunca es aceptable. Rendimiento microbiológico: 70.1 % de patógenos detectados según CODIFI 2018.
- 7. Introducir en medio de transporte adecuado** (Amies con carbón es preferido por preservación de anaerobios fastidiosos). Etiquetar con paciente, sitio anatómico, profundidad, fecha y hora. **Transportar al laboratorio en ≤2 horas** a temperatura ambiente. Solicitar cultivo aerobio Y anaerobio en infecciones moderadas o severas, especificando la sospecha clínica para que el laboratorio prolongue la incubación 5–7 días y use medios selectivos. *Justificación:* 1 (Senneville 2023, IWGDF/IDSA, Diabetes Metab Res Rev) — la guía recomienda preferentemente muestra de tejido por curetaje o biopsia para cultivo de infecciones de tejidos blandos del pie diabético. 21 (Nelson 2018, CODIFI BMJ Open) — el tejido aumenta la detección de patógenos del 70.1 % al 86.1 % y modifica la decisión antibiótica con diferencia de 8.9 % (IC95 % 2.65–15.3). 2 (Nelson EA 2025, CODIFI2 Diabet Med) — confirma la superioridad analítica del tejido en ensayo aleatorizado fase III sub-potenciado (n = 149 vs 730); el beneficio clínico en cicatrización a 52 semanas “no está establecido” pero tampoco descartado.

Técnica opcional — Biopsia ósea percutánea ambulatoria

Comprimida a 6 pasos esenciales a partir de los 9 originales. Reservada al podólogo médico con entrenamiento o, en su defecto, al cirujano vascular, ortopedista o radiólogo intervencionista.

TÉCNICA PASO A PASO

Biopsia ósea percutánea por piel sana — 6 pasos esenciales

1. **Verificar indicación y consentimiento informado.** PTB positivo, radiografía o RM compatibles con OMPD, y decisión terapéutica que depende del cultivo óseo.
2. **Marcar el punto de entrada a través de piel sana, NO a través de la úlcera.** La concordancia de la biopsia trans-ulcerosa con la trans-cutánea es subóptima (apenas 42 % de identidad).
3. **Antisepsia amplia con clorhexidina alcohólica al 2 %** cubriendo 10 cm alrededor del punto. Infiltrar lidocaína al 1–2 % sin epinefrina desde la piel hasta el periostio.
4. **Introducir el trócar (11G–13G, 10–15 cm) bajo control de imagen** —fluoroscopia o ecografía— hasta el hueso afectado. Tomar 2–3 muestras de aproximadamente 1 cm con movimientos rotatorios suaves.
5. **Distribuir las muestras correctamente:** un fragmento en frasco estéril seco para cultivo aerobio Y anaerobio (NO en formol — el formol mata las bacterias); uno o dos fragmentos en frasco con formol al 10 % para histopatología. El doble análisis es la posición editorial de RC-003 frente a la discrepancia IWGDF (histopatología + cultivo) vs SPILF (cultivo solo).
6. **Retirar el trócar, comprimir el punto de entrada 5 minutos** y cubrir con apósito estéril. Observar 30 minutos antes de alta. Documentar técnica, materiales y muestras. *Justificación:* 15 (Senneville 2023, revisión sistemática IWGDF — biopsia como estándar de referencia); 68 (Schechter 2020, meta-análisis: cultivo positivo pooled 84 %, IC95 % 73–91); 82 (Kosmopoulou 2020, viabilidad y seguridad ambulatoria: cero eventos adversos en 28 biopsias); 13 (Bonnet 2023, SPILF, posición alternativa de cultivo solo).

7.9. Tabla de referencia rápida

Tabla compacta con los cuatro grados IWGDF/IDSA 2023 y la acción clínica resumida. Sin entrar en antibiótico específico — eso se aborda en RC-004.

Grado	Criterio operativo	Acción clínica resumida	Referencias
1 — No infectada	Sin signos clínicos ni sistémicos de infección.	Manejo local de la herida. Desbridamiento, curación, descarga, control metabólico. Sin antibiótico. Sin cultivo. Reevaluación 1–2 semanas.	(1) Senneville 2023 IWGDF/IDSA; (15) Senneville 2023 revisión sistemática
2 — Leve	≥2 signos locales; eritema ≤2 cm; afecta piel y tejido subcutáneo; sin SIRS.	Manejo ambulatorio. Antibiótico oral con cobertura inicial Gram-positivos adaptada al mapa regional. Curación y descarga. Cultivo si falla terapéutica o factores de riesgo MDR. Reevaluación 48–72 horas.	(1); (21) Nelson 2018 CODIFI; (5) Macdonald 2021

Grado	Criterio operativo	Acción clínica resumida	Referencias
3 — Moderada	≥2 signos locales con eritema >2 cm o compromiso profundo (fascia, músculo, tendón, articulación o hueso); sin SIRS.	Hospitalización para inicio IV o transición precoz a oral. Cultivo tisular obligado (técnica de Levine o biopsia con cureta). Imagen para descartar OMPD (Rx + RM si disponible). Valorar drenaje quirúrgico y revascularización si EAP.	(1); (33) Lavery 2020; (21) Nelson 2018; (2) Nelson EA 2025 CODIFI2
4 — Severa	Cualquier extensión + ≥2 criterios SIRS o repercusión hemodinámica.	Hospitalización urgente. Antibiótico IV empírico de amplio espectro adaptado al mapa local (cobertura Gram-negativos en LATAM por la regla 4). Sepsis bundle si procede. Valoración quirúrgica y vascular inmediata. Cultivo tisular antes de iniciar o al cambio de esquema.	(1); (33); (5); (11) Carro 2020 LATAM
Sufijo (O)	Cualquier grado anterior + sospecha o confirmación de OMPD.	Algoritmo escalonado del Flujoograma 3. Biopsia ósea con doble análisis (microbiología + histopatología) como estándar de referencia. Duración de antibiótico determinada por extensión y resección quirúrgica (detalle en RC-004).	(1); (3) Llewellyn 2020; (74) Lavery 2019 cutoffs; (73) Gramberg 2023; (13) Bonnet 2023 SPILF

Notas operativas al pie de tabla:

- En el primer nivel mexicano (centros de salud, UMF IMSS-Bienestar) donde no hay RM ni medicina nuclear, maximizar la combinación PTB + Rx + VSG por su alto rendimiento conjunto.
- Cuando se sospeche OMPD, no diferir la biopsia para «limpiar» antibiótico: la ventana de hasta 7 días post-suspensión es aceptable (Gramberg 2023).
- La cobertura antibiótica empírica se adapta al mapa microbiológico regional (regla 4); el detalle se aborda en RC-004.

7.10. Cierre del manual

Este manual sintetiza la evidencia revisada en la primera mitad del documento en herramientas accionables, no la sustituye. Los flujogramas, las pirámides, las reglas y las perlas son anclajes para la decisión clínica, no algoritmos rígidos. Cada paciente con infección de pie diabético es un caso individualizado en el que el contexto local —epidemiología microbiológica, disponibilidad tecnológica, factibilidad quirúrgica, adherencia, comorbilidad— modula la aplicación de la evidencia. Las referencias completas que sustentan cada componente se enumeran a continuación en orden de aparición Vancouver.

Cierre común

11. Agenda de investigación

La síntesis 2016–2026 muestra que el pie diabético infectado se diagnostica con herramientas validadas mayormente en cohortes ajenas a la realidad mexicana y latinoamericana. De los trece gaps de `evidence_gaps.csv`, las siete prioridades siguientes concentran las decisiones de mayor impacto para la práctica nacional.

1. Validación regional de cutoffs de VSG, PCR y procalcitonina para osteomielitis del pie diabético (OMPD).

Los puntos de corte aplicados hoy provienen de cohortes texanas (VSG 60 mm/h, PCR 7.9 mg/dL), iraníes (VSG 49 mm/h) o chinas (VSG 43 mm/h). Se requiere un estudio prospectivo multicéntrico latinoamericano con al menos 500 pacientes con confirmación histológica o microbiológica de OMPD, curvas ROC estratificadas y cutoffs específicos para población mexicana. La inferencia en enfermedad renal crónica, isquemia o Charcot agudo asociado seguirá siendo frágil hasta esa validación (16, 17, 75, 77, 76).

2. Registro nacional mexicano de microbiología del pie diabético. En diez años solo tres a cuatro estudios mexicanos sobre microbiología del pie diabético infectado se han publicado en MEDLINE (62, 63; Mendoza-Martínez 2021 no indexada). Se propone un estudio multicéntrico con al menos diez instituciones del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Secretaría de Salud, metodología CLSI M100 y mínimo de 1,000 aislados. Sin este insumo, la cobertura empírica anti-MRSA seguirá extrapolándose de datos brasileños, peruanos o argentinos (11, 22, 12, 24, 61).

3. Ensayo clínico aleatorizado latinoamericano sobre técnicas moleculares en OMPD. La evidencia peer-reviewed robusta se limita a CODIFI2 (Reino Unido, 18) y al sub-estudio BeBoP (Países Bajos, 60). Se propone un ECA multicéntrico con al menos 300 pacientes que compare cultivo convencional frente a 16S rRNA o mNGS con desenlaces a 12 meses (cicatrización, amputación, mortalidad, costos), coordinado entre centros mexicanos de tercer nivel con capacidad de secuenciación nacional (CINVESTAV, LANBAMA-IPICYT). La pregunta clínica no es si las técnicas moleculares detectan más microorganismos, sino si esa información cambia desenlaces (81, 19, 85).

4. Auditoría de disponibilidad, tiempos de espera y costos de RM y PET/CT en el sector público mexicano.

Las cifras hoy citadas provienen de tarifarios privados; no existen datos auditados de IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar ni de criterios institucionales de inclusión. Se propone un estudio descriptivo transversal en al menos quince hospitales públicos que documente disponibilidad por entidad federativa, tiempos reales y reglas de priorización (GPC SS-005-20 CENETEC; 65, 84).

5. Validación clínica peer-reviewed amplia de Molecular Culture y mNGS. La única evidencia peer-reviewed específica para Molecular Culture en pie diabético es el sub-estudio BeBoP con $n=20$ (60). Los datos de fabricante (200 especies, tiempo de respuesta 2–4 horas, designación FDA Breakthrough 09/2024) no están en literatura indexada. Se propone un ensayo internacional con al menos 500 muestras que compare Molecular Culture frente a cultivo convencional y 16S rRNA, con desenlaces clínicos accionables y análisis de costo-efectividad.

6. Estandarización de secuencias avanzadas de RM (DWI, DCE, Dixon) para diferenciar Charcot agudo de OMPD.

El cutoff de coeficiente de difusión aparente (ADC) $<1.57 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ de Raj y colaboradores (83) no se ha validado en cohortes independientes. Se propone un estudio multicéntrico con confirmación histopatológica, validación de cutoffs ADC y parámetros DCE, calibrado para 1.5T y 3T, con foco en presentación ambigua de mediopíe y retropié (34, 35, 36, 78).

7. Consenso latinoamericano sobre criterios de indicación de PET/CT en pie diabético.

La disponibilidad mexicana es limitada y los costos restringen el acceso a casos seleccionados. Se propone un consenso

latinoamericano con metodología Delphi, acompañado de cohorte sobre rendimiento incremental sobre la RM en escenarios específicos (material metálico, postquirúrgico, Charcot superpuesta, RM contraindicada) y análisis de costo-efectividad ajustado al sistema público mexicano (65, 84).

La evidencia internacional es valiosa pero insuficiente para sustentar decisiones diagnósticas en México sin datos propios. Cerrar esa distancia es, simultáneamente, agenda científica y obligación clínica.

12. Referencias

Las referencias siguen el formato Vancouver-ICMJE. **Esta lista presenta las 85 referencias que sostienen las citas activas del documento, numeradas por orden de aparición en el texto.** Todas las entradas con PMID han sido verificadas mediante el MCP de PubMed durante la fase de investigación, con auditoría adicional del editor en jefe sobre una muestra aleatoria (Capa 2 del Protocolo de Verificación Bibliográfica SOMEPOMED); las entradas no indexadas en PubMed (guías nacionales, fuentes regionales en SciELO o Redalyc, comunicados regulatorios y tarifarios) llevan DOI o URL cuando se dispone de ellos. **El cuerpo bibliográfico auditado completo —128 entradas VERIFIED en total, de las cuales las 85 listadas aquí son las citadas activamente; las 43 restantes son respaldo temático no citado pero trazable— está depositado en el OSF Project del documento para auditoría externa.**

1. Senneville É, Albalawi Z, van Asten SA, Abbas ZG, Allison G, Aragón-Sánchez J, et al. IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections (IWGDF/IDSA 2023). *Diabetes Metab Res Rev.* 2023;40(3):e3687. doi: 10.1002/dmrr.3687. PMID: 37779323.
2. Nelson EA, Brown ST, Everett CC, Oates A, Backhouse M, Collier H, et al. CODIFI2: Randomised controlled trial to compare clinical and cost-effectiveness of swabs versus tissue sampling to inform management of infected diabetic foot ulcers. *Diabet Med.* 2025;42(5):e70009. doi: 10.1111/dme.70009. PMID: 40051068.
3. Llewellyn A, Kraft J, Holton C, Harden M, Simmonds M. Imaging for detection of osteomyelitis in people with diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Radiol.* 2020;131:109215. doi: 10.1016/j.ejrad.2020.109215. PMID: 32862106.
4. Lam K, van Asten SA, Nguyen T, La Fontaine J, Lavery LA. Diagnostic Accuracy of Probe to Bone to Detect Osteomyelitis in the Diabetic Foot: A Systematic Review. *Clin Infect Dis.* 2016;63(7):944-8. doi: 10.1093/cid/ciw445. PMID: 27369321.
5. Macdonald KE, Boeckh S, Stacey HJ, Jones JD. The microbiology of diabetic foot infections: a meta-analysis. *BMC Infect Dis.* 2021;21(1):770. doi: 10.1186/s12879-021-06516-7. PMID: 34372789.
6. Alameddine D, Satam K, Slade MD, Cardella J, Aboian E, Guzman RJ, et al. Validation of the Wifl classification in the Vascular Quality Initiative database. *J Vasc Surg.* 2025;82(2):549-558.e2. doi: 10.1016/j.jvs.2025.03.001. PMID: 40056961.
7. Siracuse JJ, Farber A, Menard MT, Rosenfield K, Conte MS, Schanzer A, et al. Advanced Wound, Ischemia, and Foot Infection stage is associated with poor outcomes in the BEST-CLI trial. *J Vasc Surg.* 2024;81(3):720-729.e1. doi: 10.1016/j.jvs.2024.11.027. PMID: 39638100.
8. Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, Pile JC, Peters EJ, Armstrong DG, et al. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. *Clin Infect Dis.* 2012;54(12):e132-73. doi: 10.1093/cid/cis346. PMID: 22619242.
9. Dinh MT, Abad CL, Safdar N. Diagnostic accuracy of the physical examination and imaging tests for osteomyelitis underlying diabetic foot ulcers: meta-analysis. *Clin Infect Dis.* 2008;47(4):519-27. doi:

10.1086/590011. PMID: 18611152.

10. Calvo-Wright MDM, Álvaro-Afonso FJ, López-Moral M, García-Álvarez Y, García-Morales E, Lázaro-Martínez JL. Is the Combination of Plain X-ray and Probe-to-Bone Test Useful for Diagnosing Diabetic Foot Osteomyelitis? A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Med.* 2023;12(16). doi: 10.3390/jcm12165369. PMID: 37629412.

11. Carro GV, Saurral R, Salvador Sagüez F, Witman EL. Diabetic Foot Infections: Bacterial Isolates From the Centers and Hospitals of Latin American Countries. *Int J Low Extrem Wounds.* 2020;21(4):562-573. doi: 10.1177/1534734620976305. PMID: 33258394.

12. Moya-Salazar J, Chamana JM, Porrás-Rivera D, Goicochea-Palomino EA, Salazar CR, Contreras-Pulache H. Increase in antibiotic resistance in diabetic foot infections among peruvian patients: a single-center cross-sectional study. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2023;14:1267699. doi: 10.3389/fendo.2023.1267699. PMID: 38116313.

13. Bonnet E, Maulin L, Senneville E, Castan B, Fourcade C, Loubet P, et al. Clinical practice recommendations for infectious disease management of diabetic foot infection (DFI) - 2023 SPILF. *Infect Dis Now.* 2023;54(1):104832. doi: 10.1016/j.idnow.2023.104832. PMID: 37952582.

14. Llewellyn A, Jones-Diette J, Kraft J, Holton C, Harden M, Simmonds M. Imaging tests for the detection of osteomyelitis: a systematic review. *Health Technol Assess.* 2019;23(61):1-128. doi: 10.3310/hta23610. PMID: 31670644.

15. Senneville É, Albalawi Z, van Asten SA, Abbas ZG, Allison G, Aragón-Sánchez J, et al. Diagnosis of infection in the foot of patients with diabetes: A systematic review. *Diabetes Metab Res Rev.* 2023;40(3):e3723. doi: 10.1002/dmrr.3723. PMID: 37715722.

16. Lavery LA, Crisologo PA, La Fontaine J, Bhavan K, Oz OK, Davis KE. Are We Misdiagnosing Diabetic Foot Osteomyelitis? Is the Gold Standard Gold?. *J Foot Ankle Surg.* 2019;58(4):713-716. doi: 10.1053/j.jfas.2018.12.010. PMID: 31256899.

17. Xu J, Cheng F, Li Y, Zhang J, Feng S, Wang P. Erythrocyte Sedimentation Rate Combined With the Probe-to-Bone Test for Fast and Early Diagnosis of Diabetic Foot Osteomyelitis. *Int J Low Extrem Wounds.* 2020;20(3):227-231. doi: 10.1177/1534734620923278. PMID: 32538216.

18. Oates A, Brown ST, Everett CC, Game F, Nixon JE, Sloan T, et al. Concordance of molecular microbiology and conventional culture techniques for infected diabetic foot ulcer management. *Diabet Med.* 2025;42(9):e70089. doi: 10.1111/dme.70089. PMID: 40634121.

19. Xiao J, Pu C, Zhou X, Zhang X, Zhang S, Yang P, et al. Solving the diagnostic dilemma in bone infections: metagenomic next generation sequencing enhances pathogen identification accuracy. *Front Med (Lausanne).* 2026;12:1699607. doi: 10.3389/fmed.2025.1699607. PMID: 41574363.

20. Sande C, Boston ZJ, Kalan LR, Brennan MB. Next Steps: Studying Diabetic Foot Infections with Next-Generation Molecular Assays. *Curr Infect Dis Rep.* 2023;25(12):323-330. doi: 10.1007/s11908-023-00822-8. PMID: 39055239.

21. Nelson A, Wright-Hughes A, Backhouse MR, Lipsky BA, Nixon J, Bhogal MS, et al. CODIFI (Concordance in Diabetic Foot Ulcer Infection): a cross-sectional study of wound swab versus tissue sampling in infected diabetic foot ulcers in England. *BMJ Open.* 2018;8(1):e019437. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019437. PMID: 29391370.

22. Palomo AT, Pires APM, Matielo MF, de Athayde Soares R, Pecego C, Sacilotto R, et al. Microbiology of Diabetic Foot Infections in a Tertiary Care Hospital in São Paulo, Brazil. *Antibiotics (Basel)*. 2022;11(8). doi: 10.3390/antibiotics11081125. PMID: 36009994.
23. Gonçalves J, Guimarães AR, Ferreira HU, Ribeiro S, Moreno T, Borges-Canha M, et al. Microbiological characterization of neuropathic diabetic foot infection: a retrospective study at a Portuguese tertiary hospital. *BMC Infect Dis*. 2024;24(1):791. doi: 10.1186/s12879-024-09677-3. PMID: 39107703.
24. Yovera-Aldana M, Sifuentes-Hermenegildo P, Cervera-Ocaña MS, Mezones-Holguin E. Association of multidrug-resistant bacteria and clinical outcomes in patients with infected diabetic foot in a Peruvian hospital: A retrospective cohort analysis. *PLoS One*. 2024;19(6):e0299416. doi: 10.1371/journal.pone.0299416. PMID: 38833431.
25. Senneville É, Albalawi Z, van Asten SA, Abbas ZG, Allison G, Aragón-Sánchez J, et al. IWGDF/IDSA Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Diabetes-related Foot Infections (IWGDF/IDSA 2023). *Clin Infect Dis*. 2023. doi: 10.1093/cid/ciad527. PMID: 37779457.
26. Pallin JA, Lockhart M, O'Loughlin A, Gallagher D, Kearns SR, Dinneen SF, et al. Sonographic features of active Charcot neuro-osteoarthropathy: A case series. *Diabet Med*. 2025;42(6):e15517. doi: 10.1111/dme.15517. PMID: 39861935.
27. Monteiro-Soares M, Hamilton EJ, Russell DA, Srisawasdi G, Boyko EJ, Mills JL, et al. Guidelines on the classification of foot ulcers in people with diabetes (IWGDF 2023 update). *Diabetes Metab Res Rev*. 2023;40(3):e3648. doi: 10.1002/dmrr.3648. PMID: 37179483.
28. Lipsky BA, Senneville É, Abbas ZG, Aragón-Sánchez J, Diggle M, Embil JM, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of foot infection in persons with diabetes (IWGDF 2019 update). *Diabetes Metab Res Rev*. 2020;36 Suppl 1:e3280. doi: 10.1002/dmrr.3280. PMID: 32176444.
29. Lin CW, Hung SY, Huang CH, Yeh JT, Huang YY. Diabetic Foot Infection Presenting Systemic Inflammatory Response Syndrome: A Unique Disorder of Systemic Reaction from Infection of the Most Distal Body. *J Clin Med*. 2019;8(10). doi: 10.3390/jcm8101538. PMID: 31557854.
30. Ong E, Farran S, Salloum M, Gardner S, Giovinco N, Armstrong DG, et al. Does Everything That's Counted Count? Value of Inflammatory Markers for Following Therapy and Predicting Outcome in Diabetic Foot Infection. *Int J Low Extrem Wounds*. 2017;16(2):104-107. doi: 10.1177/1534734617700539. PMID: 28682724.
31. Ozer Balin S, Sagmak Tartar A, Ugur K, Kiliç F, Telo S, Bal A, et al. Pentraxin-3: A new parameter in predicting the severity of diabetic foot infection?. *Int Wound J*. 2019;16(3):659-664. doi: 10.1111/iwj.13075. PMID: 30767386.
32. Balakrishnan KR, Selva Raj DR, Ghosh S, Robertson GA. Diabetic foot attack: Managing severe sepsis in the diabetic patient. *World J Crit Care Med*. 2025;14(1):98419. doi: 10.5492/wjccm.v14.i1.98419. PMID: 40060736.
33. Lavery LA, Ryan EC, Ahn J, Crisologo PA, Oz OK, La Fontaine J, et al. The Infected Diabetic Foot: Re-evaluating the Infectious Diseases Society of America Diabetic Foot Infection Classification. *Clin Infect Dis*. 2020;70(8):1573-1579. doi: 10.1093/cid/ciz489. PMID: 31179491.
34. Cakir M, Tulum G, Cuce F, Yilmaz KB, Aralasmak A, Isik MI, et al. Differential Diagnosis of Diabetic Foot Osteomyelitis and Charcot Neuropathic Osteoarthropathy with Deep Learning Methods. *J Imaging Inform Med*. 2024;37(5):2454-2465. doi: 10.1007/s10278-024-01067-0. PMID: 38491234.

35. Perera Molligoda Arachchige AS, Verma Y. State of the art in the diagnostic evaluation of osteomyelitis: exploring the role of advanced MRI sequences-a narrative review. *Quant Imaging Med Surg.* 2024;14(1):1070-1085. doi: 10.21037/qims-23-1138. PMID: 38223108.
36. Cuervo Arevalo R, Aluja-Jaramillo F, Corredor C, Ramirez JJ. Imaging approach to deposition and neurogenic arthropathies. *Jpn J Radiol.* 2024;43(3):365-378. doi: 10.1007/s11604-024-01677-2. PMID: 39487379.
37. Bravo-Molina A, Linares-Palomino JP, Vera-Arroyo B, Salmerón-Febres LM, Ros-Díe E. Inter-observer agreement of the Wagner, University of Texas and PEDIS classification systems for the diabetic foot syndrome. *Foot Ankle Surg.* 2016;24(1):60-64. doi: 10.1016/j.fas.2016.10.009. PMID: 29413776.
38. Camilleri A, Gatt A, Formosa C. Inter-rater reliability of four validated diabetic foot ulcer classification systems. *J Tissue Viability.* 2020;29(4):284-290. doi: 10.1016/j.jtv.2020.09.002. PMID: 32921550.
39. Lin CW, Yang HM, Hung SY, Chen IW, Huang YY. The analysis for time of referral to a medical center among patients with diabetic foot infection. *BMC Fam Pract.* 2021;22(1):16. doi: 10.1186/s12875-020-01363-y. PMID: 33422005.
40. Seth A, Attri AK, Kataria H, Kochhar S, Seth SA, Gautam N. Clinical Profile and Outcome in Patients of Diabetic Foot Infection. *Int J Appl Basic Med Res.* 2019;9(1):14-19. doi: 10.4103/ijabmr.IJABMR_278_18. PMID: 30820414.
41. Inan Sarikaya R, Karasahin Ö. Risk factors affecting the development of adverse outcomes in patients with diabetic foot infection. *J Infect Dev Ctries.* 2025;19(4):520-527. doi: 10.3855/jidc.19974. PMID: 40305532.
42. Chen Y, Yang J, Wang Y, You J, Zhu W, Liu C, et al. Community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infection of diabetic foot ulcers in an eastern diabetic foot center in a tertiary hospital in China: a retrospective study. *BMC Infect Dis.* 2023;23(1):652. doi: 10.1186/s12879-023-08631-z. PMID: 37789270.
43. Monteiro-Soares M, Game F. Podcast on How to Classify Foot Ulcers in People with Diabetes (2023 Update of the IWGDF Guidelines on Classification). *Diabetes Ther.* 2024. doi: 10.1007/s13300-023-01521-2. PMID: 38509442.
44. Sen P, Demirdal T, Emir B. Meta-analysis of risk factors for amputation in diabetic foot infections. *Diabetes Metab Res Rev.* 2019;35(7):e3165. doi: 10.1002/dmrr.3165. PMID: 30953392.
45. Benyakorn T, Orrapin S. Association Between the Society for Vascular Surgery (SVS)-Wifl (Wound, Ischemia, Foot Infection) Classification, Wagner-Meggitt Classification, and Amputation Rate in Patients With Diabetic Foot Infection. *Int J Low Extrem Wounds.* 2023;23(1):33-42. doi: 10.1177/15347346231208342. PMID: 37853714.
46. Hüsers J, Hafer G, Heggemann J, Wiemeyer S, John SM, Hübner U. Predicting the amputation risk for patients with diabetic foot ulceration - a Bayesian decision support tool. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2020;20(1):200. doi: 10.1186/s12911-020-01195-x. PMID: 32838777.
47. Hüsers J, Hafer G, Heggemann J, Wiemeyer S, John SM, Hübner U. Development and Evaluation of a Bayesian Risk Stratification Method for Major Amputations in Patients with Diabetic Foot Ulcers. *Stud Health Technol Inform.* 2022;289:212-215. doi: 10.3233/SHTI210897. PMID: 35062130.
48. van Reijen NS, Ponchant K, Ubbink DT, Koelemay MJW. Editor's Choice - The Prognostic Value of the Wifl Classification in Patients with Chronic Limb Threatening Ischaemia: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019;58(3):362-371. doi: 10.1016/j.ejvs.2019.03.040. PMID: 31230866.

49. Hicks CW, Canner JK, Sherman RL, Black JH, Lum YW, Abularrage CJ. Evaluation of revascularization benefit quartiles using the Wound, Ischemia, and foot Infection classification system for diabetic patients with chronic limb-threatening ischemia. *J Vasc Surg.* 2021;74(4):1232-1239.e3. doi: 10.1016/j.jvs.2021.03.017. PMID: 33813024.

50. Hicks CW, Canner JK, Karagozlu H, Mathioudakis N, Sherman RL, Black JH, et al. The Society for Vascular Surgery Wound, Ischemia, and foot Infection (WIFI) classification system correlates with cost of care for diabetic foot ulcers treated in a multidisciplinary setting. *J Vasc Surg.* 2017;67(5):1455-1462. doi: 10.1016/j.jvs.2017.08.090. PMID: 29248237.

51. Beropoulos E, Stavroulakis K, Schwindt A, Stachmann A, Torsello G, Bisdas T. Validation of the Wound, Ischemia, foot Infection (WIFI) classification system in nondiabetic patients treated by endovascular means for critical limb ischemia. *J Vasc Surg.* 2016;64(1):95-103. doi: 10.1016/j.jvs.2016.01.040. PMID: 26994958.

52. Ahmed Z, Raza MZ, Worrall AP, Kheirelseid E, Naughton P, Moneley D, et al. SVS WIFI score as a predictor of amputation after onset of CLI: Validation in an Irish tertiary vascular unit. *Surgeon.* 2022;21(1):48-53. doi: 10.1016/j.surge.2022.02.005. PMID: 35337751.

53. Brocklehurst JD. The Validity and Reliability of the SINBAD Classification System for Diabetic Foot Ulcers. *Adv Skin Wound Care.* 2023;36(11):1-5. doi: 10.1097/ASW.000000000000050. PMID: 37861669.

54. Bojke C, Konwea H, Nelson EA, Brown ST, Everett CC, Oates A, et al. Cost-effectiveness of swab versus tissue sampling for infected diabetic foot ulcers from the CODIFI2 randomised controlled trial. *Diabet Med.* 2025;42(5):e15492. doi: 10.1111/dme.15492. PMID: 40013389.

55. Villa F, Marchandin H, Lavigne J-P, Schuldiner S, Cellier N, Sotto A, et al. Anaerobes in diabetic foot infections: pathophysiology, epidemiology, virulence, and management. *Clin Microbiol Rev.* 2024;37(3):e0014323. doi: 10.1128/cmr.00143-23. PMID: 38819166.

56. Yang S, Hu L, Zhao Y, Meng G, Xu S, Han R. Prevalence of multidrug-resistant bacterial infections in diabetic foot ulcers: A meta-analysis. *Int Wound J.* 2024;21(4):e14864. doi: 10.1111/iwj.14864. PMID: 38619084.

57. Huang Y, Xiao Z, Cao Y, Gao F, Fu Y, Zou M, et al. Rapid microbiological diagnosis based on 16S rRNA gene sequencing: A comparison of bacterial composition in diabetic foot infections and contralateral intact skin. *Front Microbiol.* 2022;13:1021955. doi: 10.3389/fmicb.2022.1021955. PMID: 36274710.

58. Malone M, Johani K, Jensen SO, Gosbell IB, Dickson HG, Hu H, et al. Next Generation DNA Sequencing of Tissues from Infected Diabetic Foot Ulcers. *EBioMedicine.* 2017;21:142-149. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.06.026. PMID: 28669650.

59. Zloch M, Maslak E, Kupczyk W, Pomastowski P. Multi-Instrumental Analysis Toward Exploring the Diabetic Foot Infection Microbiota. *Curr Microbiol.* 2023;80(8):271. doi: 10.1007/s00284-023-03384-z. PMID: 37405539.

60. Gramberg MCTT, Knippers C, Lagrand RS, van Hattem JM, de Goffau MC, Budding Budding AE, et al. Concordance between culture, Molecular Culture and Illumina 16S rRNA gene amplicon sequencing of bone and ulcer bed biopsies in people with diabetic foot osteomyelitis. *BMC Infect Dis.* 2023;23(1):505. doi: 10.1186/s12879-023-08472-w. PMID: 37525143.

61. Fica A, Carrasco Escobar G. Diabetic Foot Infection: Exploratory Analysis of Its Clinical Profile, Microbiology, and Outcomes. *Rev Med Chil.* 2026;154(1):13-24. doi: 10.4067/s0034-98872026000100013. PMID: 41891731.

62. Sánchez-Sánchez M, Cruz-Pulido WL, Bladinieres-Cámara E, Alcalá-Durán R, Rivera-Sánchez G, Bocanegra-García V. Bacterial Prevalence and Antibiotic Resistance in Clinical Isolates of Diabetic Foot Ulcers in the Northeast of Tamaulipas, Mexico. *Int J Low Extrem Wounds*. 2017;16(2):129-134. doi: 10.1177/1534734617705254. PMID: 28682727.
63. Cervantes-García E, Salazar-Schettino PM. Clinical and surgical characteristics of infected diabetic foot ulcers in a tertiary hospital of Mexico. *Diabet Foot Ankle*. 2017;8(1):1367210. doi: 10.1080/2000625X.2017.1367210. PMID: 28904744.
64. Zhang Y, Cao J, Lu M, Kwong JSW, Bayoumi AB, Liu Y, et al. Risk factors for lower-extremity amputation in patients with diabetic foot ulcers: A meta-analysis. *Int Wound J*. 2023;20(8):3009-3021. doi: 10.1111/iwj.14179.
65. Lauri C, Tamminga M, Glaudemans AWJM, Juárez Orozco LE, Erba PA, Jutte PC, et al. Detection of Osteomyelitis in the Diabetic Foot by Imaging Techniques: A Systematic Review and Meta-analysis Comparing MRI, White Blood Cell Scintigraphy, and FDG-PET. *Diabetes Care*. 2017;40(8):1111-1120. doi: 10.2337/dc17-0532. PMID: 28733376.
66. Lauri C, Glaudemans AWJM, Campagna G, Keidar Z, Muchnik Kurash M, Georga S, et al. Comparison of White Blood Cell Scintigraphy, FDG PET/CT and MRI in Suspected Diabetic Foot Infection: Results of a Large Retrospective Multicenter Study. *J Clin Med*. 2020;9(6). doi: 10.3390/jcm9061645. PMID: 32486304.
67. Lauri C, Noriega-Álvarez E, Chakravarty RM, Gheysens O, Glaudemans AWJM, Slart RHJA, et al. Diagnostic imaging of the diabetic foot: an EANM evidence-based guidance. *Eur J Nucl Med Mol Imaging*. 2024;51(8):2229-2246. doi: 10.1007/s00259-024-06693-y. PMID: 38532027.
68. Schechter MC, Ali MK, Risk BB, Singer AD, Santamarina G, Rogers HK, et al. Percutaneous Bone Biopsy for Diabetic Foot Osteomyelitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Open Forum Infect Dis*. 2020;7(10):ofaa393. doi: 10.1093/ofid/ofaa393. PMID: 33134407.
69. Couturier A, Chabaud A, Desbiez F, Descamps S, Petrosyan E, Letertre-Gilbert P, et al. Comparison of microbiological results obtained from per-wound bone biopsies versus transcutaneous bone biopsies in diabetic foot osteomyelitis: a prospective cohort study. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2019;38(7):1287-1291. doi: 10.1007/s10096-019-03547-6. PMID: 30980264.
70. Meyr AJ, Seo K, Khurana JS, Choksi R, Chakraborty B. Level of Agreement With a Multi-Test Approach to the Diagnosis of Diabetic Foot Osteomyelitis. *J Foot Ankle Surg*. 2018;57(6):1137-1139. doi: 10.1053/j.jfas.2018.05.010. PMID: 30181032.
71. Jhaveri VV, Sullivan C, Ward A, Giurini JM, Karchmer AW, Stillman IE, et al. More Specialties, Fewer Problems: Using Collaborative Competency Between Infectious Diseases, Podiatry, and Pathology to Improve the Care of Patients with Diabetic Foot Osteomyelitis. *J Am Podiatr Med Assoc*. 2022;112(6). doi: 10.7547/20-178. PMID: 33630067.
72. Crisologo PA, La Fontaine J, Wukich DK, Kim PJ, Oz OK, Lavery LA. The Effect of Withholding Antibiotics Prior to Bone Biopsy in Patients With Suspected Osteomyelitis: A Meta-analysis of the Literature. *Wounds*. 2019;31(8):205-212. PMID: 31356178.
73. Gramberg MCTT, Van Hattem JM, Dijkstra JA, Dros E, Nieuwdorp M, Sabelis LWE, et al. Effect of Prior Antibiotic Use on Culture Results in People with Diabetes and Foot Osteomyelitis. *Antibiotics (Basel)*. 2023;12(4). doi: 10.3390/antibiotics12040684. PMID: 37107046.
74. Lavery LA, Ahn J, Ryan EC, Bhavan K, Oz OK, La Fontaine J, et al. What are the Optimal Cutoff Values for ESR and CRP to Diagnose Osteomyelitis in Patients with Diabetes-related Foot Infections?. *Clin Orthop Relat*

Res. 2019;477(7):1594-1602. doi: 10.1097/CORR.0000000000000718. PMID: 31268423.

75. Moallemi SK, Niroomand M, Tadayon N, Forouzanfar MM, Fatemi A. Diagnostic Value of Erythrocyte Sedimentation Rate and C Reactive Protein in detecting Diabetic Foot Osteomyelitis; a Cross-sectional Study. *Arch Acad Emerg Med.* 2020;8(1):e71. PMID: 33134967.

76. Ansert EA, Tarricone AN, Coye TL, Crisologo PA, Truong D, Suludere MA, et al. Update of biomarkers to diagnose diabetic foot osteomyelitis: A meta-analysis and systematic review. *Wound Repair Regen.* 2024;32(4):366-376. doi: 10.1111/wrr.13174. PMID: 38566503.

77. Sharma H, Sharma S, Krishnan A, Yuan D, Vangaveti VN, Malabu UH, et al. The efficacy of inflammatory markers in diagnosing infected diabetic foot ulcers and diabetic foot osteomyelitis: Systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2022;17(4):e0267412. doi: 10.1371/journal.pone.0267412. PMID: 35476639.

78. Wudhikulprapan W, Phinyo P, Hadi A, Kanthawang T, Choudur HN. Diagnosing osteomyelitis in diabetic foot by diffusion-weighted imaging and dynamic contrast material-enhanced magnetic resonance imaging: a systematic review and meta-analysis. *Clin Radiol.* 2024;79(11):805-817. doi: 10.1016/j.crad.2024.07.015. PMID: 39168784.

79. Carro GV, de Jesus FM, Ricci A. Diabetic Foot Osteomyelitis: Is it all the Same?. *Int J Low Extrem Wounds.* 2023;24(4):879-886. doi: 10.1177/15347346231160614. PMID: 36883207.

80. Uçkay I, Hüllner MW, Achermann Y, Plate A, Schöni M, Roskopf A, et al. The Role of Tc-antigranulocyte SPECT/CT In Community-Acquired Diabetic Foot Osteomyelitis: A Clinical Experience. *Curr Diabetes Rev.* 2022;18(6):e030521193111. doi: 10.2174/1573399817666210503140303. PMID: 33949934.

81. Morsli M, Magnan C, Salipante F, Dubois A, Schuldiner S, Cellier N, et al. Enhancing diabetic foot osteomyelitis diagnosis with metagenomics next-generation sequencing, proof of concept. *Diabet Med.* 2026;43(4):e70235. doi: 10.1111/dme.70235. PMID: 41693232.

82. Kosmopoulou OA, Dumont IJ. Feasibility of Percutaneous Bone Biopsy as Part of the Management of Diabetic Foot Osteomyelitis in a 100% Neuropathic, Grade 3 IDSA/IWGDF Population on an Outpatient Basis. *Int J Low Extrem Wounds.* 2020;19(4):382-387. doi: 10.1177/1534734620902609. PMID: 32000545.

83. Raj S, Prakash M, Rastogi A, Sinha A, Sandhu MS. The role of diffusion-weighted imaging and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging for the diagnosis of diabetic foot osteomyelitis: a preliminary report. *Pol J Radiol.* 2022;87:e274-e280. doi: 10.5114/pjr.2022.116637. PMID: 35774220.

84. Jin Y, Huang K, Shao T. [F]Fluorodeoxyglucose ([F]FDG) positron emission tomography and conventional imaging modalities in the diagnosis of diabetic foot osteomyelitis: a meta-analysis. *Clin Radiol.* 2024;79(9):e1142-e1151. doi: 10.1016/j.crad.2024.05.015. PMID: 38880677.

85. Xie H, Chen Z, Wu G, Wei P, Gong T, Chen S, et al. Application of metagenomic next-generation sequencing (mNGS) to describe the microbial characteristics of diabetic foot ulcers at a tertiary medical center in South China. *BMC Endocr Disord.* 2025;25(1):18. doi: 10.1186/s12902-025-01837-z. PMID: 39849445.

13. Cita sugerida

Ledezma-Iñiguez J; Comité Científico SOMEPOMED. Del Reconocimiento Clínico a la Microbiología Molecular: síntesis crítica de la evidencia clínica, microbiológica y de imagen, 2016–2026. *Revisiones Clínicas SOMEPOMED — Lo que la Evidencia Dice.* 2026;(3). DOI: 10.5281/zenodo.20564443

14. Aviso legal

Este documento presenta evidencia científica y no sustituye el criterio clínico individualizado. No constituye recomendación de marcas comerciales específicas. Las decisiones diagnósticas y terapéuticas son responsabilidad del clínico tratante.

Este trabajo se publica bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).